

FIN DE LA DÉCADA. ¿SIN RUMBO FIJO?

EPÉKTASI

Revista de estudiantes de El Colegio de San Luis, A.C., Vol. 1, Año 1, enero-junio 2020.

Nuestro equipo de trabajo

ADMINISTRACIÓN

Andrés Garduño, Director
Miguel Ángel Leija, Coord. Editorial
Pedro L. S., Secretario

EQUIPO DE DIFUSIÓN

Arturo Guel, Coordinador
Darío Gallegos
Juan Rodríguez
Marcela Roaro

EQUIPO DE EDICIÓN

Isabel Maza, Coordinadora
Andrés Garduño
Emilio Palomino
Héctor Hernández
Mariana Muriel
Miguel Ángel Leija
Pedro L.S.

EQUIPO DE DISEÑO

Diana Palafox, Coordinadora
Azul Vita
Hazel Alviso
Héctor Hernández
Paloma Niño

Agradecimientos

Dr. David Vázquez, Presidente de El Colegio de San Luis A. C.

Dra. Claudia Carranza, Secretaria Académica de El Colegio de San Luis A. C.

Jesús Humberto Dardón, Secretario General de El Colegio de San Luis A. C.

Lidia Juache Castilleja, Unidad de Difusión de El Colegio de San Luis A. C.

Programa de Estudios Políticos e Internacionales (PEPI) de El Colegio de San Luis A. C.

Hugo Alejandro Borjas García, Coordinador de PEPI de El Colegio de San Luis A. C.

Licenciatura en Relaciones Internacionales (LRI) de El Colegio de San Luis A. C.

Patricio Rubio Ortiz, Coordinador de LRI de El Colegio de San Luis A. C.

Por hacer posible la publicación de esta revista

Mensaje editorial

Crear una revista podría parecer una empresa fácil a primera vista, sin embargo, no lo es. Desde el momento en que se imagina una publicación hasta que se concreta, muchas cosas pueden ocurrir. En primer lugar, ubicar y luego ser fiel al primer hilo conductor que impulsa el motor de una publicación que se define por ser heterogénea; conciliar los intereses de quienes inician estos proyectos; mantener intercambios varios con todos aquellos que de una forma u otra intervienen en la publicación; aceptar que la concepción universal de lo que debe ser una revista no siempre se ajusta a lo que se quiere; mantener la fidelidad al asunto que reunió a ese primer grupo y que con el paso del tiempo parece desvanecerse bajo las capas de discusiones, diseños, propuestas e ilusiones con las que se va madurando el proyecto hasta llegar al producto final: el primero de varios números que giran en torno ese tema central sobre el cual se hizo necesario iniciar un diálogo. El interés inicial de la Revista Epéktasi fue siempre crear una publicación en la cual tuviera cabida la reflexión en torno a problemas actuales desde diferentes visiones y disciplinas; se buscaba con ello abrir un espacio de comunicación para todos aquellos que tuvieran interés en las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

Me parece que el número que hoy se presenta cumple sobradamente con esos objetivos iniciales. El número con que inicia esta aventura introduce la incertidumbre actual respecto al rumbo de la humanidad y a la carencia de expectativas que genera el cierre de la segunda década del siglo XXI. La identidad, la comunicación y la violencia son algunos de los temas que se tratan en sus páginas; de alguna manera, una colección de reflexiones, fragmentos que nos permiten comprender lo que inquieta a los investigadores más jóvenes, que se acercan a estos con seriedad, desde la filosofía, la política internacional, la religión, la arqueología, la antropología, la poesía o la fotografía. No se trata de dar una respuesta a la pregunta inicial, pero sí de mostrar la conciencia de que no es una, sino diferentes las voces que se requieren para plantear una propuesta, para exponer los problemas y para abrir nuevas visiones. Me parece que éste es ese hilo conductor que impulsó a esta publicación. Es, pues, un buen augurio que exista un nuevo espacio para el diálogo, porque las palabras, las ideas, como la poesía, a decir de Octavio Paz, parten de que "mi yo eres tú", así descubrimos que no estamos solos, impedimos que se ensanchen los espacios, que se genere un vacío, que nos quedemos solos. Agradezco al equipo de trabajo de la Revista Epéktasi; a los estudiantes de la Séptima y Octava promoción de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por haber impulsado esta publicación. Celebro y agradezco el esfuerzo que han invertido para construir este puente con todos aquellos que deseen compartir sus reflexiones con nosotros.

Gracias a todos los colaboradores que integran este número y los siguientes.

Claudia Carranza Vera
SECRETARIA ACADÉMICA DE
EL COLEGIO DE SAN LUIS,
JULIO 2020

Índice

I	Nuestro equipo de trabajo
II	Mensaje editorial
	Contenido académico:
1	Ensayos
34	Artículos de investigación
	Expresiones artísticas:
42	Narrativas
52	Poesías
64	Creaciones gráficas

Contenido académico: Ensayos

REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA EN LA CENSURA Y PERIODISMO MEXICANO

DIANA KAREN ESPINOSA DIMAS

La vida social está llena de fenómenos y experiencias que forman parte de las personas que viven en ella; inherentemente, éstos van modelando la forma en la que se relacionan con la gente, con su entorno y en la forma de expresarse. No obstante, siempre se piensa que la norma de estas relaciones sociales es pacífica, que siguen un código dinámico, pero por un mismo camino; es aquí cuando los teóricos sociales salen a relucir por sus investigaciones sobre lo que pasa cuando la interacción sale de lo “normativo” cuya percepción o discusión puede ser argumentado como violencia.

La violencia, si seguimos a Simmel (2014), es un modo más de socialización, es decir, no le pone un carácter de bueno o malo, le da una perspectiva intelectual desde una postura del extranjero (como él le llama al rol del científico social), para poder entender la violencia como tal. Por otro lado, Collins (2014) dice que partiendo desde el punto en que la interacción es realizada por actores en una situación, en sí no hay sujetos violentos, sino situaciones violentas que orillan a las personas involucradas a actuar de manera violenta para responder a la situación.

Sin embargo, Wieviorka (2009) difiere un poco al decir que, en efecto, hay sujetos violentos, a tal grado de hacer una tipología que analiza la violencia de cada uno para encontrar qué es lo que subjetiviza (lo hace ser sujeto), para que llegue a desubjetivarse con la consecuencia de que ejerza violencia en contra de sus contemporáneos. Estos análisis y reflexiones son el resultado de investigaciones por parte de estos autores, pero en la vida cotidiana, como sujeto inmerso en un contexto, en una sociedad con redes de comunicación y sociales, es un tanto complicado tener una perspectiva general de la violencia, ya que se vive en carne propia, lo que nos lleva a decir que “vivimos en una barbarie” o “que ya no hay una civilización que nos desarrolle como personas en una sociedad”. Por ello voy a abordar el tema de la violencia desde diversos autores en casos específicos, como es el caso de la censura periodística en México.

La censura, a grandes rasgos, es un fenómeno que se da en todos los países del mundo, y puede ser concebido como una relación asimétrica entre censor y censurado, en donde el censor es una autoridad que abusa del poder para controlar algún mensaje, información y/o forma de expresión (Darnton, 2014). En la censura periodística, el censor puede ser alguna autoridad con poder fáctico, o bien, la propia editorial con algún tipo de interés o convenio con alguien con más capacidad del ejercicio del poder; el censurado es el periodista o la plataforma de comunicación a la cual están impidiendo que divulgue su contenido.

Chalaby (2000) dice que hay cuatro vías de censura: legal, administrativa, violenta y económica. Desde la vía legal, se puede remitir a los recursos jurídicos para restringir la libertad; obligar al censurado a acatar sus reglas (sino, puede ser castigado). En el ámbito administrativo, el bloqueo a obtenciones de autorizaciones, licencias, registros pueden servir como método de censura de manera indirecta: se bloquea a toda la editorial para evitar que alguna información sea publicada ahí. La económica, es tener como foco de interés la parte económica de la prensa, que es lo que más le beneficia; aun cuando tiene que hacer sacrificios, se pueden realizar recortes en el presupuesto o bajas salariales para mantener en línea a los periodistas. Por último, la violencia que se refiere a las agresiones físicas o verbales, intimidación, destrucción de material hasta asesinato para coartar la libertad de expresión y orillar a los periodistas/prensa a la autocensura.

"La censura, a grandes rasgos, es un fenómeno que se da en todos los países del mundo"

En México podemos identificar las cuatro vías siendo utilizadas en el quehacer periodístico y todas son un bloqueo para el objetivo del periodismo, que es informar a la sociedad civil sobre su contexto. Cabe mencionar que hay discursos periodísticos que están apegados al régimen en turno: no importa si la situación a comunicar es desfavorable, esta línea editorial va a tratar de lucir el lado bueno del poder. También hay de oposición, que es aquél que está en constante desacuerdo sobre las decisiones realizadas en el poder, a veces hasta de manera radical; y está el que es crítico, que tiene la inclinación de criticar lo dudoso y reconocer las virtudes, sin dejar de lado que su papel es informar y no hacer propaganda. Sea cual sea el tipo de periodismo, en México, siempre se va a permitir un grado de oposición y crítica para aparentar una verdadera democracia en donde se respetan todas las voces; por ello, si hay algo que no conviene que salga a la luz, se tomará acción, escudándose bajo esta costumbre.

En este fenómeno, siguiendo a Collins (2012) sobre la premisa de que nadie es violento por naturaleza, sino es la situación la que decanta tal interacción, sería preguntarnos ¿cuál es la situación que lleva a los actores de la interacción censor-censurado para actuar de manera violenta?

Para empezar, la preexistente condición de que el censor es el que tiene el poder en la relación asimétrica, hace que ambas partes no sean iguales, una se encuentra a la merced de otra; un aspecto importante es identificar cual es la situación que hizo que el censor volteara a ver ese contenido: podría ser que arriesga la legitimidad de su poder, o que lo exhibe completamente a la luz pública, sea cual sea la razón, es una amenaza que debe de ser eliminada de cualquier manera posible, creando así las condiciones para una situación violenta.

Contrastando entre los medios de censura y la violencia potencialmente ejercida, se ve que Simmel (2014) podría tener razón cuando explica que, si la violencia es solo el medio para un fin, puede ser evitada. Si el censor puede bloquear la producción al aumentar el costo del papel de imprenta, sí puede negar diversas licencias de publicaciones, o como fue el caso de Carmen Aristegui hace un par de años: si se puede cortar su espacio informativo, se detienen futuras investigaciones que perjudiquen los intereses políticos y así no se recurre a la violencia física, aunque si hay que recalcar que se incurrió a la violencia institucional. Si quisiéramos hacer un perfil sociológico sobre los censores, para poder abordar desde diferentes caras el tema de la censura periodística en México, nos podríamos basar en Wieviorka (2009) con su tipología de sujetos que ejercen violencia. Sería muy fácil decir que todos quieren el poder, lo cual no estaría del todo errado, pero si hacemos un análisis más profundo sería posible ver que los políticos que abusan de su poder para bloquear cierta información serían una combinación entre varios tipos que describe el autor, en específico tres: el hípersujeto, el no sujeto y el antisujeto.

El hípersujeto es aquella persona que tiene un exceso de significado, es decir, haría cualquier cosa para mantener los significados que moldean su vida; el no sujeto es aquel que ejerce violencia por obediencia ciega y casi fanática a una autoridad; y el antisujeto, que es la persona que comete violencia por el simple placer de cometerla. El estereotipo de político que tiene el poder y necesita mantener el poder podría caer bajo el hípersujeto, porque, aun cuando sus ideas no son fundamentalistas, lo que él busca sobre todas las cosas es mantener aquello que le da sentido a su vida, que es el poder, lo cual hacen que se radicalice para conservar su sentido. En cuanto al antisujeto, hay muchas personas que ejercen la violencia material en contra de las víctimas; cuando los autores intelectuales fueron personas de más poder para evitar la mención de su nombre, entonces se pueden aprovechar de esta autoridad que representan para mandar a un tercero a que acate sus órdenes, sin importar cuales sean.

Por último, concorde al no sujeto, podría decirse (como lo describe el autor) que hay un perfil con un tinte más psicológico, entre psicópata o sociópata, que es aquel que carece de empatía; ambos tienden a utilizar a las personas con sus propios fines usando la violencia en la lógica de aniquilar al otro para que este sujeto salga victorioso —ése es el perfil de varios políticos—, ya que, aun cuando pueden no ejercer violencia física, cometen violencia psicológica, económica o emocional para lograr esta anulación del otro.

Esta tipología no es necesariamente excluyente de las demás; podría ser el punto de partida de un análisis de diversos niveles, porque ahora podría situarse a este sujeto en una interacción, es decir, poner al censurado en la ecuación para ver la situación. Desde Collins (2012), la violencia no es algo que sea tan fácil de realizar, se debe primeramente de superar una barrera entre ambas partes que es de miedo confrontacional y tensión; para lograr tal hay que plantear una serie de condiciones en donde se daría la violencia: el que la víctima sea débil, cuando hay audiencias observando, cuando la violencia es remota y cuando el ataque es sorpresivo.

Ubicándonos en el contexto de que el censor es una autoridad política y el censurado es un periodista, de entrada, el político verá a su contrario como débil (¿por qué debería de ser de otra manera?).

Quien tiene todos los medios necesarios para hacer lo que quiere es él, no el otro, quien tiene la protección, y el periodista podrá tener redes de apoyo para protegerse de cualquier ataque, sin embargo, el político sabe que en un contexto como el de México, puede encontrar la manera de violentar al periodista. También, la clase política sabiendo lo que hay en juego, puede estar impulsando a que uno en particular ejerza violencia para que todos se protejan, y así desalentar cualquier otro tipo de investigaciones periodísticas que los pueden poner en evidencia, generando toda una audiencia que va alentando al político en aprietos a seguir presionando de manera violenta al gremio periodístico.

Es especialmente fácil ejercer la violencia cuando no ves cara a cara al contrincante, por eso para las autoridades es aún más fácil cometer actos violentos hacia los periodistas, porque, en sí, no son ellos quienes directamente los acosan y los hostigan, sino que tienen a personas que hacen esos actos, así ellos no tienen que sentir de manera física y emocional la tensión de la situación violenta. No obstante, la condición del ataque sorpresa de Collins (2014) no sería tan común, es importante tener un factor sorpresivo en un ataque, pero de una u otra manera ambos gremios están en tensión todo el tiempo que pensar que realmente es sorpresivo, sin alguna pista de qué pasaría, es un poco probable. Ahora bien, estos dos autores tenían en mente una sociedad democrática, con Estado de derecho, y consideraban que los actos violentos estaban fuera de norma y, aun cuando fuesen una interacción más, era una que daba un giro de 180 grados a la situación en la que estaban inmersos. Entonces, Merton (2013) se plantea la cuestión de que tal vez la violencia no está solo en la situación, sino que el nivel de análisis es el sistema en donde está esa interacción. La sociedad está compuesta por instituciones que van modelando el sistema que tiene una función determinada, y con ello asegurar el orden social.

Merton (2013) identifica dos elementos que otorga la estructura social a las personas para preservar su desarrollo en el mundo de vida: los objetivos y los medios. Ambos deben de tener el carácter de legitimidad que sea compartido por la normatividad, entiéndase los valores compartidos entre los miembros de una sociedad, las normas legales e institucionales que llevan a la realización de los objetivos.

Una sociedad democrática es aquella que tiene un equilibrio entre el objetivo y los medios, el medio si permite que, de manera legítima, las personas puedan llegar a cumplir esos objetivos que también son considerados como aquello por lo que vale la pena esforzarse. La anomia social se da cuando hay un desequilibrio entre ambas partes, la estructura no aporta los medios legítimos necesarios, o el objetivo es en sí ilegítimo. En este caso ¿cuáles son los medios y los objetivos que tiene el periodismo mexicano? Y ¿Cuáles son los que tiene el sistema político? En teoría, los artículos 6° y 7° de la Constitución Mexicana dicen que hay libertad de expresión, a menos que provoque algún delito y afecte a terceros. Los medios de comunicación y los periodistas deben de seguir la ética profesional de su trabajo sin violar algún derecho constitucional o humano durante su investigación, es decir, no pueden obtener información ejerciendo violencia a sus fuentes; así como el sistema político no puede realizar políticas públicas o ejercer su poder fáctico para abusar de él y conseguir algún beneficio que pueda ser considerado como ilegítimo por parte de la sociedad. Entonces, un sujeto periodista cuenta con los medios que le otorga su entrenamiento dentro del marco de la ley para alcanzar a realizar su objetivo que es investigar para así informar a la sociedad; sin embargo, en la censura, el poder político se encarga de que el gremio periodístico no tenga estos medios, porque se interpone con sus propios objetivos.

"(...) se busca, de manera activa, cambiar radicalmente las estructuras sociales"

Entonces lo que hace el poder político es lo que Merton (2013) podría considerar como innovación, que es en ir legitimando medios ilegítimos para conseguir estos objetivos legítimos, ya que, si vemos de una manera alejada las aspiraciones de la clase política, ellos quieren seguir obteniendo más poder e influencias, al igual que conseguir más recursos económicos, que realmente no es algo ilegítimo, pues muchos ciudadanos trabajan para ello. Pero una vez que se ve quiénes son los que spiran a ello (políticos) y que hacen uso de actos de corrupción e impunidad —situación que genera una desconfianza en la sociedad hacia esas esferas—, es cuando se ve la anomia social y se identifica el comportamiento de innovación al estar haciendo derogaciones, modificaciones que sean lo suficientemente inteligentes para no corromper los valores de los mexicanos, pero que sean flexibles a la hora de la interpretación de la ley para doblarlas a su conveniencia.

Por ello, el periodismo, al estar indagando en estos medios ilegítimos de los políticos, es víctima de estas modificaciones que los perjudican, ya que mucha de la exposición de los medios es controlada por las regulaciones a los medios de comunicación y quien lo implementa es el poder fáctico. Esta situación crea una percepción de desesperanza y desconfianza por parte de los ciudadanos, pues sienten que no tienen las redes de apoyo para enfrentar los problemas y que la situación va de mal en peor; para Merton (2013) estos son indicadores de anomía en una sociedad. En otras palabras, la estructura social no está funcionando para el desarrollo de ésta ni de sus miembros, lo cual lleva a otro tipo descrito por el autor, que es optar por un comportamiento de rebelión, en donde se busca de manera activa cambiar radicalmente las estructuras sociales, el cual no está peleado para ejercer presión si así es como se puede conseguir los cambios deseados.

Viendo desde el sujeto hasta la estructura en cuanto a la violencia que se ejerce en la censura periodística, se puede ver que es todo un contexto en donde hay una constante lucha de sobrevivencia de uno o del otro, puesto que la estructura social no es tan fuerte para tener un equilibrio; como diría Simmel (2014), durante el conflicto se utilizará la violencia para aniquilar al otro y así poder seguir existiendo. No obstante, el papel de la víctima, o bien, del censurado, puede llegar a ser un poco más complejo, porque el periodista, a pesar de que sabía cómo era su trabajo, no tiene manera de intuir los ataques constantes hacia su trabajo y su persona, por ello me decantaría más a ver su experiencia desde la fenomenología sobre la violencia.

Staudigl (2013) dice que la violencia no es esencialista, ya que el ser humano no es violento por naturaleza, sino que ejerce la violencia porque los sujetos se ven en peligro de perder el significado de las cosas que le dan sentido a su vida, arriesgando su sentido mismo. Para él la violencia se da por la vulnerabilidad de las personas, desde un eje simbólico y un horizonte corporal. Las personas significan de forma diferente los valores y las normas que los rigen: tal vez para el poder político el dinero y el poder están significados como el eje de su vida, entonces, al riesgo de perder esos privilegios, se ven encerrados en su propia vulnerabilidad; la misma manera de interacción con el otro cambiaría. En un ejercicio de imaginación, tal vez para la clase política es fundamental tener ropa y accesorios caros, con un cuidado de su cuerpo que sólo sus ingresos pueden procurar; así es como se van preparando para irse a relacionar con los demás y con el mundo: les da la seguridad para transmitir un estatuto imponente, dándole importancia a su corporalidad, ya que, al fin y al cabo, es el vehículo que tiene para irse relacionando con el entorno.

Además, ellos resignifican los procesos ilegítimos que tienen que hacer para poder conseguir los recursos; el dinero, para ellos, podría significar no un medio para un fin, sino el fin en sí mismo para demostrar su capacidad como figuras de poder. Al peligrar tanto su corporalidad y sus ejes simbólicos por la exposición de sus procesos, ejercen la violencia contra su enemigo aparente para salvaguardar su existencia, ya que muestra su punto vulnerable como clase política.

Como dice Staudigl (2013), la vulnerabilidad corporal es algo que, como seres humanos corpóreos, tenemos en común. Necesitamos salvaguardar su integridad para podernos relacionar con el mundo; entonces, al tener esto en común, la violencia contra los periodistas llega a ser directo hacia sus puntos de vulnerabilidad. Los modos van escalando: en un principio, puede ser una nota amenazante que se envíe al lugar de trabajo; después, notas amenazantes a la casa, o personas sospechosas siguiendo a los periodistas, a tal grado que se extiende a la familia para generar miedo, y hace al periodista (percibido como débil) sentirse más expuesto a ser violentado por el otro.

En México van varios casos en donde hay personas que se meten a la casa de los periodistas y destruyen la información guardada junto con objetos de valor, dejando al periodista con la sensación de que ni en su propia casa puede estar a salvo. La víctima pierde el sentido de seguridad; su cuerpo peligra como su trabajo en sí mismo, y muchas veces este amedrentamiento funciona, ya que varios se retiran mientras sigan con vida; jalan la nota o se esconden porque ya han amenazado a sus familiares; el sobrevivir y salvar a los seres queridos adquiere más significado que el de publicar información que ponga a la luz todas las prácticas nocivas en el poder; y a veces el defender la nota tiene un significado mucho más fuerte que le dota de sentido a toda su vida profesional y personal, llevándolo a las últimas consecuencias, sean cuales deban de ser, que, por desgracia, en su mayoría es el asesinato —deviniendo un mártir para el gremio periodístico—.

Revisando a estos autores y reflexionando sobre el contexto actual, podríamos decir que el poder es un fuerte común denominador en todos los análisis. Éste no revisa si lo que hace está bien o mal, y tampoco es que toda la clase política sea un antisujeto que deshumaniza a todos, sino que el poder da un nuevo sentido y significado a la vida de la clase política, por ello, el dicho de “el poder corrompe”, da la pauta para crear hípersujetos, así también para crear situaciones de violencia y romper con los medios legítimos para alcanzar los objetivos que se supone que deben de alcanzar.

El periodismo no está exento de violencia entre ellos mismos, en especial desde las plataformas de comunicación con sus colaboradores, pero sí puede ser concebido como el *Otro* en la interacción de búsqueda de poder, otro que le estorba y lo debe de aniquilar; a su vez, la clase política podría fungir como el *Otro* del periodismo que impide la democracia y la verdadera libertad de expresión y de imprenta. No se trata de satanizar o santificar a uno o al otro, sino de hacer un verdadero análisis sobre este viejo conflicto para así llegar a comprender ambas versiones y llegar a conclusiones que expliquen de mejor manera esta disputa. Esto me lleva a pensar que es el poder el que propicia las condiciones para que haya socializaciones violentas entre ambas partes, en donde mientras siga habiendo búsqueda de poder, o bien, mantenerlo, no va a cesar la violencia en este ámbito.

Referencias bibliográficas

Chalaby, J. K. (2000). *New media, new freedoms, new threats*. Gazette, vol. 62. London: Sage Publications, Thousand Oaks, pp. 16-29.

Collins, Randall. (2012). *Entering and leaving the tunnel of violence: Micro-sociological dynamics of emotional entrainment in violent interactions*. Current Sociology 61, (2): 132-151.

Darnton, Robert. (2014). *Censor at work. How states shaped literature*. The British Library: Londres.

Merton, Robert K. (2013). *Teoría y estructura sociales*. Traducción de F. Torner y R. Borques. México: Fondo de Cultura Económica.

Simmel, Georg; Gina Zabludovsky; Olga Sabido Ramos y José Pérez Bances (2014). *Sociología: Estudios sobre las formas de socialización*. México: FCE.

Staudigl, Michael. (2013). *Towards a Relational Phenomenology of Violence*. Human Studies 36 (1): 43-66.

Wieviorka, Michel. (2009). *Violence: A new Approach*, India: SAGE. Traducción de David Macey.

LAURENT GBAGBO: DE PRESIDENTE A PROCESADO POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

ERIKA YAZMÍN LÓPEZ AMARO

Cuando se piensa en Costa de Marfil, probablemente una se imagina granos de cacao, café, petróleo, diamantes o tal vez a ese futbolista, Didier Drogba, que tanto emocionó al mundo con la primera participación de *Los Elefantes* en la Copa Mundial de Fútbol del 2006 en Alemania. Sin embargo, más allá de saber que Costa de Marfil ha sido el productor mundial líder desde 1978 en cacao (Coulibaly et al, 2019) —que, según la Enciclopedia Británica (2017) tiene la iglesia cristiana más grande del mundo: la Basílica de Nuestra Señora de la Paz en Yamoussoukro— o que la ciudad de Abidjan es la tercera ciudad con más población francófona en el mundo (Reza, 2017), el país cuenta con una historia política muy rica, a pesar de su creación reciente: obtuvo la independencia de Francia el 7 de agosto de 1960; antes de ello, había sido declarada protectorado francés en 1843 y después pasó a ser colonia francesa en 1893.

El proceso y desarrollo democrático de Costa de Marfil se ha visto marcado en especial por cinco personajes: Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Robert Guéï, Henri Konan Bédié y Laurent Gbagbo.

El último y el primero cobran importancia porque, como se verá más adelante, Houphouët-Boigny fue el presidente por 33 años, ganándose así el apodo de “el viejo”, “el sabio”, “el padre Houphouët”; por otro lado, Laurent Gbagbo, en razón de su relevancia, no sólo política, sino en cuanto a la materia de responsabilidad penal internacional, es otro personaje de gran calibre, tanto para el ámbito nacional como internacional.

De esta manera, este artículo tendrá por objetivo contestar a la pregunta de cómo un presidente llegó a tener un proceso penal en la Corte Penal Internacional; para ello será pertinente examinar la carrera de Laurent Gbagbo, íntimamente ligada a la historia de Costa de Marfil; asimismo, se hablará acerca de las consideraciones jurídicas del caso “El Procurador contra Laurent Gbagbo”, iniciado en el año 2011 y concluido en el 2019 con la resolución no firme (sujeta a apelaciones) que decretó la absolución de Gbagbo de los crímenes que se le imputaban.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Costa de Marfil comienza a desarrollarse fuertemente el sentimiento de independencia. La idea se ve cimentada luego de la conferencia de Brazzaville de 1944, donde Charles de Gaulle propone nuevas formas de relaciones entre la metrópoli y las colonias africanas; asimismo, la ley Defferre de 1956 —*loi cadre Defferre*— multiplicó la autonomía de la colonia en cuestión, favoreciendo en las élites marfileñas la discusión sobre el derecho de autodeterminación. En este tenor, Costa de Marfil obtiene el nombramiento de República Autónoma dentro de la Comunidad Francesa (Const, 1958, art. 77-87) haciendo así más palpable el camino a la descolonización.

A la par de dichos instrumentos jurídicos, Houphouët-Boigny comenzaba a consolidarse dentro de la política marfileña: era un intermediario de suma trascendencia entre París y Costa de Marfil. Seguidor de la doctrina *Françafrique*, pugnaba por un país libre de la intervención francesa, pero siempre con una escisión suave; es decir, si bien él concebía la independencia como un ideal, no quería cortar los lazos con Francia. De hecho, siguiendo estos lineamientos es que él crea el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI, por sus siglas en francés), que era, a su vez, parte del partido Asamblea Democrática Africana (RDA, por sus siglas en francés), y en las primeras elecciones presidenciales de 1960, se erige como primer presidente del país, proclamando el mismo año una nueva Constitución y la independencia del yugo francés.

*Yo sería feliz si, después de
mi muerte, esta frase
estuviera inscrita en mi
tumba: este hombre trabajó
por su país y por África
(Gbagbo, 1995, p. 131)*

El país tenía oficialmente sólo un partido: PCDI-RDA. Por treinta y tres años, Houphouët-Boigny fue el presidente, pero, si bien él era el actor principal en la *nueva era* del país, se rodeó e hizo crecer a cuatro figuras alrededor suyo; con el tiempo, una de ellas, Laurent Gbagbo, sería la oposición a su régimen y acabaría por ser presidente en 2002 y desestabilizador del país en 2010. El régimen de Houphouët-Boigny se apoyó en esos cuatro hombres, sus protegidos: Henri Konan Bedié, el presidente de la Asamblea Nacional; Alassane Ouattara, el primer ministro; Robert Guéï, el jefe del estado mayor premier y Laurent Gbagbo, quien había competido en las primeras elecciones presidenciales donde, por primera vez, no sólo estaba la candidatura de Houphouët-Boigny por el PDCI, sino él mismo con el partido Frente Popular Marfileño (FPI por sus siglas en francés).

Laurent Gbagbo, nacido el 31 de mayo 1945, se involucró en la Unión Nacional de Estudiantes de Costa de Marfil, donde daba cursos que fueron calificados de subversivos (Hamza, 2011). Fue considerado por el gobierno como principal responsable del *complot* educativo de 1982, por lo cual parte en exilio voluntario en Francia en 1985 dadas sus diferencias ideológicas con “El viejo”. Fue perdonado por el presidente en 1988; en la conferencia realizada entre ambos con motivo de su retorno, Houphouët-Boigny comentó que “el árbol no se enoja jamás con el pájaro”; por su parte, Gbagbo consideró el perdón como el “regreso del hijo perdido” (Agat Films & Cie et al, 2005, 6:00-6:46). Dos años después, en 1990, se realizaron las elecciones presidenciales donde Gbagbo fue oposición de Houphouët-Boigny, en las cuales él obtuvo 18% de los votos, mientras que el padre de la independencia marfileña se llevó el resto. Si bien la victoria fue evidente, ésta también demostraba el apoyo popular con el que contaba Gbagbo, indomable y carismático, al ser la opción que representaba un cambio, una oposición al régimen establecido.

Así, las próximas elecciones se llevarían a cabo en 1995; Houphouët-Boigny sabía que su final como político estaba cerca en vista de su salud que empezaba a fragilizarse; sin embargo, él no pudo llegar a la decisión de a quién le iba a delegar el poder, dado que su muerte fue repentina: a mitad de su mandato en 1993. Esto permitió un vacío que los cuatro hombres con sus distintas influencias, poder legislativo, poder ejecutivo, poder de las fuerzas armadas o poder carismático, disputarían para sucederlo en la presidencia del país.

Quien tomó la cabeza de la rama ejecutiva fue el presidente del poder legislativo, es decir, Bédié; al finalizar el término que le correspondía a Houphouët-Boigny, vuelve a reelegirse para el período 1995-2000 sin tener competencia de Ouattara o de Gbagbo. Su mandato fue interrumpido al final por el golpe de estado orquestado por Robert Guéi el 24 de diciembre de 1999, donde declaró que se encargaría, según Champin (2001) de "barrer la casa"; Bédié buscó refugio en Francia. A pesar de los planes de Guéi, él perdería frente a Gbagbo en las elecciones del 2000, retirándose así de la escena política directa.

Gbagbo, en su ceremonia de toma de protesta, dijo solemnemente "abrirse al agrupamiento de los marfileños y a la reconciliación nacional"; intentó calmar las distintas tensiones políticas entre los cuatro actores en 2001 creando un foro de reconciliación. Sin embargo, la paz fue breve dado que en el 2002 norte y sur del país se enfrentaron, donde el primero alojaba las fuerzas rebeldes y pedía quitar del poder a Gbagbo; el segundo representaba las fuerzas gubernamentales y por lo tanto la continuación del mandato presidencial. Guéi, acusado por el gobierno de ser parte del golpe de estado aparecería muerto en condiciones misteriosas horas después de que empezara el conflicto armado. A pesar de todo esto, Gbagbo continuó en el poder logrando maniobrar esta crisis, aunque sin alcanzar la estabilidad deseada. Prueba de ello es que las elecciones del 2005 fueron pospuestas una y otra vez.

La ONU y distintos países (sobre todo Francia) intervinieron en vista de la situación tan precaria que existía. La solución fueron los acuerdos de Ouagadougou, en ellos se establecía que Gbagbo compartiría el poder con los rebeldes, encabezados por un nuevo actor en el juego político marfileño, Guillaume Soro que sería Primer Ministro. El objetivo del gobierno compartido por Gbagbo y Soro era desarmar al norte y convocar a nuevas elecciones en noviembre de 2008, sin embargo, estas no se llevarían a cabo hasta octubre 2010. Así, el gobierno de Gbagbo, que había sido elegido por cinco años, se extendió a causa de la guerra civil por un mandato más.

En las elecciones del 2010, fruto del acuerdo de paz del 2007, compitieron 14 candidatos, donde los tres más fuertes eran Gbagbo, Bédié y Ouattara. La contienda fue supervisada por la ONU a través de una Comisión Electoral Independiente (CEI). La elección desembocó en una segunda ronda el 28 de noviembre del 2010, donde los candidatos ya sólo eran Gbagbo y Ouattara; la CEI declaró ganador a Ouattara mientras que el poder judicial (a través del Consejo Constitucional) nombraba a Gbagbo como presidente. El 5 de diciembre Costa de Marfil contaba con dos personas que decían asumir la titularidad del poder ejecutivo, siendo Ouattara el que tenía el apoyo internacional.

Este hecho sacudió al mundo: la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, Francia y Estados Unidos confirmaban a Ouattara como el presidente legítimo, aun si Gbagbo contaba con el apoyo de las fuerzas militares del país. Más allá de la escena internacional, el caos reinaba en Costa de Marfil.

El caso de Gbagbo se abrió en la Corte Penal Internacional bajo la sospecha de que éste hubiese cometido crímenes de lesa humanidad en el lapso de 2010-2011 durante las violencias poselectorales que dejaron más de 3,000 muertos. Dichos crímenes habrían sido consecuencia de haberse negado a ceder el poder al actual presidente Ouattara.

Gbagbo es el primer antiguo jefe de Estado llevado directamente frente a la Corte Penal Internacional, esto luego de que las fuerzas armadas de Costa de Marfil al mando de Ouattara, junto con el apoyo de la Operación Licorne y las fuerzas de la ONU, lo arrestaran en el búnker donde se escondía el 11 de abril de 2011. Antes de comenzar con el análisis del caso, será oportuno indicar la competencia de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se fundó gracias al Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998, que fue adoptado por 120 Estados. Sin embargo, no entró en vigor sino hasta el 1 de julio de 2002, cuando fue ratificado por 60 Estados; actualmente son 123 los Estados Miembros (Corte Penal Internacional, ND-1). La Corte no tiene jurisdicción retroactiva, lo que quiere decir que no puede perseguir crímenes que se cometieron antes de esa fecha, sólo después.

Respecto a la competencia material de la Corte, ésta sólo se limita a cuatro tipos de crímenes según el artículo 5 de dicho estatuto: 1) el crimen de genocidio, 2) los crímenes de lesa humanidad, 3) los crímenes de guerra y 4) el crimen de agresión.

En cuanto al segundo tipo, que es el que le fue imputado a Gbagbo, se contempla el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación u otra privación grave de la libertad, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o mental.

Sobre su competencia "territorial", la Corte podrá conocer de asuntos de cualquier Estado que haya aceptado el Estatuto; si un crimen hubiese sido cometido por un nacional o en territorio de un Estado que no es parte del Estatuto, el Estado en cuestión podrá depositar una demanda en donde acepte la competencia respecto al crimen en comento. Para ejercer la competencia: a) un Estado Parte debe remitir al fiscal la situación en que parezca haberse cometido el crimen; b) el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitir el caso al Fiscal; o c) el fiscal puede iniciar de oficio la investigación si conoce acerca de un evento que tiene apariencia de caer sobre los supuestos del artículo 5 del Estatuto, esta investigación tendrá que ser aprobada por otro órgano de la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares.

Así, Costa de Marfil había firmado el Estatuto el 30 de noviembre de 1998, sin embargo lo ratificó hasta el 15 de febrero de 2013. Para saber cómo es que la Corte pudo procesar a Gbagbo por crímenes cometidos antes de la ratificación del Estatuto, habrá que recordar que cualquier Estado puede aceptar unilateralmente la jurisdicción de la Corte sin que esto significa la ratificación del Estatuto.

"(...) según la Fiscal, Gbagbo tenía un plan común para permanecer en la presidencia sin importar el costo"

Esto fue el caso de Costa Marfil, quien el 18 de abril de 2003 reconoció la competencia con el fin de "identificar, perseguir juzgar los autores y cómplices de los actos cometidos en el territorio marfileño desde los sucesos del 19 septiembre 2002", por lo que Costa de Marfil se comprometió a "cooperar con la Corte sin retardo y sin excepción (...) esta declaración hecha por una duración indeterminada, entrará en vigor desde su firma" (Gobierno de la República de Costa de Marfil, 2003). Fue con base en esa declaración que la Sala-III de Cuestiones Preliminares, a raíz de la solicitud propia de la Fiscal para perseguir los cuatro crímenes supuestamente cometidos por Laurent Gbagbo, se declaró competente para conocer el caso el 3 de octubre 2011. El 12 de junio del 2014, la Sala, presidida por la juez argentina Silvia Fernández de Gurmendi, después de haber escuchado la acusación, la defensa y los representantes legales de las víctimas, confirmó los cuatro crímenes, es decir, afirmó la existencia suficiente de elementos de prueba para enviar el caso a juicio.

El caso sobretodo se enfocó en los hechos postelectorales del 2010, porque, según la Fiscal, Gbagbo tenía un plan común para permanecer en la presidencia, sin importar el costo. Argumentó que miles de civiles (incluidos mujeres y niños) fueron heridos o asesinados; también, expuso que se habría reportado una larga escala de violaciones sexuales y de traslados forzosos como consecuencia de la inseguridad y la transgresión al estado de derecho; igualmente, alegó que los ataques en contra de la población civil fueron generalizados y sistemáticos: por ejemplo, uso excesivo de la fuerza en las zonas densamente pobladas, existencia de múltiples fosas comunes, desapariciones y arrestos arbitrarios.

Sin embargo, el 15 enero 2019, la sala de Primera Instancia absuelve por mayoría a Gbagbo dado que concluye que no hay elementos suficientes para demostrar que él o sus allegados por órdenes suyas hubiesen cometido los crímenes o que estos hubiesen formado parte de un plan común para sostener el poder y no cederlo a Ouattara. Asimismo, reconoce que si bien era cierto que ciertas fuerzas Pro-Gbagbo habían matado y violado, no había correlación fehaciente entre estos actos y la intención de Gbagbo; en otras palabras, las pruebas de la Fiscal no llevaron a los jueces a concluir que existía una política de ataques contra la población civil orquestada por él o por sus discursos (Corte Penal Internacional, 2019).

Ahora mismo, el caso sigue en pie dado que ninguna de las partes (Gbagbo y la Fiscal) están de acuerdo con diferentes decisiones que tomó la Sala de Primera Instancia. Por un lado, Gbagbo se queja del fallo con fecha 1 febrero 2019 que confirma su puesta en libertad, donde se le imponen condiciones a su libertad de tránsito y de reunión que él considera excesivas, sobre todo porque él es una persona que fue declarada inocente, por lo que sus derechos humanos no tendrían que verse limitados. Por otro lado, la Fiscal promovió una apelación el 17 de octubre de 2019 contra la absolución de Gbagbo pronunciada el 15 de enero 2019; dicho documento se fundamenta en dos errores que cometió la Sala: 1) la declaratoria de inocencia se hizo de manera verbal y no escrita, contraviniendo así lo estipulado por el artículo 74 párrafo 5 que pide una resolución que explique el razonamiento. Durante esa misma audiencia, los jueces comentaron que los motivos serían expuestos "tan pronto como fuese posible", sin fijar fecha exacta; y 2) la sala no definió el concepto de la prueba y qué estándares necesita ella para ser considerada como suficiente, dificultando así el acceso a la justicia.

De esta manera, ambos recursos de apelación tendrán que ser resueltos por cinco jueces que no serán los mismos de la primera instancia. Ellos tendrán la facultad de confirmar, modificar o invalidar la decisión cuestionada. El desenlace de cada apelación puede ser: a) la Sala de Apelaciones realiza otro fallo que será firme (ya no habrá posibilidad de contestar), o b) puede reenviar a la primera instancia el caso para que se realice un nuevo proceso.

La relevancia de este caso es que aparte de ser el primero en donde se lleva directamente un antiguo jefe de Estado a la Corte y se juzga, es también el primigenio donde la competencia de la Corte no es reconocida por la ratificación, sino por una declaración de reconocimiento de competencia, según el artículo 12, párrafo tercero. Asimismo, ha sido muy controversial todo el proceso porque ha puesto en relieve que la mayoría de los casos que se persiguen en la Corte son en contra de personas del continente africano. De hecho, tanto fue la tensión entre países africanos y la Corte, que la Unión Africana en su decisión EX.CL/1006(XXX) adoptó una estrategia para fomentar la salida de dicho organismo internacional como Estado Miembro (Unión Africana, 2017). Sin embargo, el éxodo no se materializó, aunque sigue existiendo la creencia que la Corte se ha dirigido desproporcionadamente hacia esa región, faltando el respeto así a la soberanía de dichos países.

Podemos decir que la tarea de la Corte es titánica: instalar una jurisdicción penal internacional para erradicar la impunidad, respetando por lo tanto los derechos de las personas, tanto acusados como víctimas. Hasta ahora, sólo se han resuelto 27 casos (todos ellos pertenecientes al continente africano), por lo que los precedentes sentados son pocos. El caso de Laurent Gbagbo es emblemático y muestra cuán volubles son las posiciones de poder y la dificultad en probar la responsabilidad penal a nivel internacional.

En su país la gente se divide: lo apoyan o lo detestan; ven a la Corte como una institución que les puede ayudar a salir adelante, a erradicar la impunidad o como una muestra más del neocolonialismo. De parte de la autora, se espera con ansias que no solamente los imputados tengan origen africano, sino que también se sienta en el banquillo de los acusados a los responsables de los crímenes perpetrados en Palestina, Vietnam y Siria. Es nuestro deseo que la Corte pruebe que su jurisdicción también es oponible a los países del G7 y a sus aliados, porque no nada más el sur es quien erra, sino que el norte también lo hace. La única diferencia aquí es que el último es el que hace las reglas del juego y el primero es el peón; y como de costumbre, quien reparte (en este caso, justicia), se queda con la mejor parte.

Referencias bibliográficas

Agat Films & Cie, ARTE France, Télévision ivoirienne (Productores) & Suaudeau, Julien (Director). 2005. *Il était une fois en Côte-d'Ivoire* [Película]. Costa de Marfil, Francia. Consultado en <https://www.youtube.com/watch?v=Yw7PMVO9bzs>

Champin, C (2011, noviembre, 25). *Robert Gueï face à son passé*. rfi. Consultado en http://www1.rfi.fr/actufr/articles/023/article_11477.asp Constitución política de la República y de la Comunidad [Const.]. (1958) [Reformada] Artículos 77-87 [Título XII]. Consultado en https://www.senat.fr/evenement/revision/texte_originel.html#XII

Corte Penal Internacional. (2019) *Questions et réponses* [PDF]. Consultado en <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/GBG-QA-FRA.pdf> Corte Penal Internacional. (ND-1). Les États parties au Statut de Rome. Recuperado de https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/pages/the%20state%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

Corte Penal Internacional. (ND-2). *Situation en République de Côte d'Ivoire*. Recuperado de <https://www.icc-cpi.int/cdi?ln=fr>

Coulibaly, S & Cao, E. (2019). *An empirical analysis of the determinants of cocoa production in Cote d'Ivoire*. Journal of Economic Structures.

Gaulme, F. (2001). *L'« ivoirité », recette de guerre civile*. Études, tomo 394(3). doi:10.3917/etu.943.0292

Gbagbo, L. (1995). *Le temps de l'Espoir: Entretiens avec Honoré De sumo*. Johannesburg: Les Éditions Continentales.

Gobierno de la República de Costa de Marfil. (2003). Declaración de reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional [PDF]. Consultado en <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FF9939C2-8E97-4463-934C-BC8F351BA013/279779/ICDE1.pdf>

Hamza, A. (2011, abril, 12). *Dernier acte pour Laurent Gbagbo*. Europe1. Consultado en <https://www.europe1.fr/international/Dernier-acte-pour-Laurent-Gbagbo-310804> Moussa, D. (2008). *Promesses caméléon* [Grabado por Tiken Jah Fakoly]. En *Le Caméléon*. [CD]. Costa de Marfil: Barclay.

Moussa, D. (2002). *Le pays va mal* [Grabado por Tiken Jah Fakoly]. En *Le pays va mal*. [EP]. Francia: Barclay.

RDCI RDA. (ND). *Notre Fondateur*. Recuperado de <https://pdcirda.ci/notre-fondateur/>

Reza, Z. (2017, August 1). *The Largest Francophone Cities in the World*. Consultado en <https://www.worldatlas.com/articles/the-largest-francophone-cities-in-the-world.html>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2017). *Yamoussoukro Basilica*. Consultado en <https://www.britannica.com/topic/Yamoussoukro-Basilica>

Unión Africana. (2017). *Decision on the internacional criminal Doc. EX.CL/1006(XXX)* [PDF]. Consultado en https://au.int/sites/default/files/decisions/32520-sc19553_e_original_-_assembly_decisions_621-641_-_xxviii.pdf

SOBRE DIOS Y EL HOMBRE EN LA FILOSOFÍA DE JACQUES MARITAIN

HNO. ARGENIS JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA

Para comprender el sentido más hondo de lo que en realidad es un ser humano, es indispensable ver desde un enfoque serio lo que es el hombre y, a la vez, lo que éste es en relación a Dios. Muchas de las tendencias del siglo XIX y XX han consistido en arrancar la imagen de Dios de su creación más hermosa, del hombre, presentando a éste como un mecanismo que puede actuar solamente en un sentido materialista, arrancándole el 50% de lo que todo hombre es: un ser espiritual. En la medida en que se aleja del hombre la imagen de un Dios Creador, este mismo reduce toda su antropología y su trascendencia. Jaque Maritain, junto con otros autores cristianos del siglo XX, busca responder a las propuestas sociales que fueron poco a poco degradando en el hombre su sentido de eternidad. El marxismo hizo un gran robo al hombre, y éste ha consistido en que le quitó su propia esencia. Por lo tanto, Maritain, desde las entrañas más puras del humanismo cristiano, propone una verdadera noción de lo que es la persona ante el bien común, ante la sociedad, pero es precisamente su condición de “neo tomista” la que le impedirá hablar de estos temas sin antes poner de manifiesto que el hombre social cristiano tiene en Dios y en su enseñanza la clave para hacer del mundo un lugar mejor.

El hombre religioso, por lo tanto, es el hombre social por excelencia. Es la razón de que en el presente trabajo se trate de poner de manifiesto dos cosas: 1) La realidad de que Dios existe y la diferentes formas en las cuales podemos aproximarnos a él y 2) partiendo de ésta, resaltar el papel que tiene el hombre religioso en su compromiso social.

El conocimiento racional de Dios

Maritain, en una de sus obras titulada *Aproximaciones a Dios* refleja el deseo intelectual que el hombre siente para alcanzar a Dios; éste es un verdadero trabajo magistral con el que busca hacer notar la realidad de Dios en la vida humana. A través de una serie de argumentos pre-filosóficos, *a posteriori*, prácticos y testimoniales, el autor se entrelaza la manera más sencilla para que en un ambiente filosófico se pueda argumentar la existencia de que hay una *Primera Causa* de todas las cosas.

En los argumentos pre filosóficos utilizados por Maritain encontramos que propone una sexta vía *a posteriori* de aproximación a Dios, donde todo proviene de Dios y donde hay una preexistencia de las cosas en la que no se existe en la naturaleza propia, ya que “este ‘yo’ ha comenzado en el tiempo. Pero nada comienza absolutamente, toda cosa que comienza preexistía antes de sí misma, de alguna manera, en sus causas”. En este vía hay dos planos de acercamientos que se encuentran dentro de ella, el primero es un plano pre filosófico que parte de que una de las primeras cosas que llega a nuestra intuición es la conciencia de que existimos (como ya expusimos anteriormente), ahora bien, unida a esta viene una siguiente formulación: ¿cómo es posible que yo haya nacido? ¿Cómo es posible que yo que me encuentro pensando, andando, amando, haya sido, en un determinado momento, nada? ¿De dónde me viene esto? A lo que Maritain respondería que “es imposible. No es posible que en cierto momento lo que ahora piensa no haya sido en absoluto, que haya sido pura nada”. A lo que él mismo cataloga como una contradicción lógica y una contradicción vivida. Agrega, además, “Yo tenía, pero sin poder decir ‘yo’, una existencia eterna en Dios antes de recibir una existencia temporal en mi propia naturaleza y en mi propia personalidad”. Postulado que, ciertamente, queda sólo en el valle del cuestionamiento si queremos acceder a él sólo por la vía de la intuición. Ahora bien, ¿qué diremos si nos transportamos de un salto a la vía de la racionalidad? Maritain, buscará justificar lo que la intuición nos ha brindado.

“Dios envuelve al hombre por todas partes. No hay solamente un camino como hacia un oasis a través del desierto (...), para el hombre hay tantas aproximaciones a Dios como pasos sobre la tierra o caminos hacia su propio corazón”

Lo primero que él propone es que hay que entender que el entendimiento es superior al tiempo, ya que la definición de éste sería la de la perseverancia del movimiento en el ser que es una continuidad de existencia en su duración propia de la materia. Lo maravilloso está en que la realidad del hombre es material y espiritual, o sea que, en cuanto somos materia, nos encontramos sujetos a esta continuidad de la existencia en su duración material, pero en cuanto ejercemos las operaciones del entendimiento humano, se comprende que éstas no están sujetas al tiempo; sus efectos, obviamente, se ven en el tiempo, pero no sometidas al tiempo, la misma operación del entendimiento está por encima del tiempo. El entendimiento humano se encuentra, pues, en la perseverancia del ser de los actos espirituales (comparar dicha definición con la ya antes dada del tiempo), que son, para Jaques, instantes superiores al tiempo que incluso se pueden definir como fragmentos de eternidad. A lo que se concluye que el entendimiento no está en el tiempo, que precisamente es el lugar de lo espiritual el que le corresponde. Por lo tanto, Maritain, dice que por tal razón la historia no le ha brindado importancia a los acontecimientos místicos que han transcurrido a través de la historia, ya que estos en su naturaleza son meta-históricos, o sea que se están desarrollando en un plano superior.

Ahora bien, las operaciones del entendimiento sólo emanan de una persona, y ninguna acción es tan personal como la del pensamiento, sólo se explica la existencia de un pensamiento cuando existe un “yo”. Un “yo” que cuando ejerce el acto de pensar es arrancado de las garras del tiempo. Este “yo” obviamente vive en el tiempo, como nosotros ahora nos encontramos siendo “yos” en este instante. No olvidemos que, como dijimos anteriormente, somos una constitución especial de una realidad material y espiritual.

En cuanto al plano material rápidamente podemos comprender que lo que somos ahora se ha venido preexistiendo en diferentes formas, el "yo" material se preexistía a sí mismo en las células, en los materiales, en las energías, que a través de varios procesos llegaron a ser este "yo". Pero ¿qué pasa con el "yo" espiritual? Ciertamente no podemos enumerar cosas (como ya lo hicimos con el "yo" material) para señalar una cierta preexistencia en "yo" espiritual. Ciertamente porque este "yo" no se ha preexistido a sí mismo sino que éste ha sido siempre él; sólo el Espíritu produce espíritu, sólo comprendemos el pensamiento cuando es producido por un ser pensante. Entonces concluimos que hay un Acto Puro, Ser Puro, Yo Puro, del que proviene todo, cuya existencia es superior al tiempo ya que lo que produce son cosas que no están sometidas al tiempo. Estas cosas preexistían en tanto que eran conocidas por Dios, o sea, en la esencia divina misma, viven en Dios, pero sin existir, por lo que esto no indica que nosotros ejerciéramos el acto de pensar en la mente de Dios, pues nuestra existencia en su mente parte de que éramos pensados por Él, yo era yo pero sin decir estrictamente "yo". Ya que "en Dios el único Yo que piensa es el Yo divino."

Aquí tenemos en qué consiste la "imagen y semejanza con Dios" en que gracias a nuestra realidad espiritual somos seres que pensamos. No somos fruto del azar, de la coincidencia o del capricho de un dios lejano, somos el fruto de un pensamiento de Dios. Ésta será la sexta vía que propone Maritain. Seguida de ésta, propone las pruebas de la existencia de Dios en cuanto al orden práctico que él concluye en tres que son: la poesía, el bien como primer acto moral del hombre y el testimonio que nos han dado los amigos de Dios, los santos. Que a lo mejor éstas no son pruebas racionales, sino evidencias auxiliares de las cuales podemos apoyarnos para argumentar que Dios existe.

Ahora bien: él dice que "hay en la intimidad humana un deseo natural de en su esencia este mismo Dios, que [ella] conoce por las cosas que Él ha creado" pero para conocer a este Dios que la razón nos muestra a través de muchísimos argumentos, es preciso renunciar a la misma idea de Dios que nos forjamos de él, ya que su esencia reemplaza toda idea. Es a lo que Unamuno se refiere en su diario íntimo como santa sencillez, esa capacidad que tienen los seres de vivir la vida de una manera singular, aparentemente monótona pero siempre especial, de esas personas que hacen de su vida entera un oración, porque viven a Dios, y muy rara vez se forman ideas de su Señor, lo viven que es mejor que pensarlo o quererlo.

Esta forma de vida y este deseo son "transnaturales", o sea que pertenecen a un orden superior a la naturaleza para alcanzarlo; la razón sólo puede aspirar naturalmente a ellos, pero la "fe", basada en la Palabra de Dios, será el camino seguro que sí puede elevar el alma humana a ellos. A cerca de este punto el autor explica que sí será posible conocer a Dios a través de la razón y que existen estas infinitudes de caminos, pero sólo la fe llena el verdadero deseo que se encuentra en el corazón del hombre. Porque tendríamos un creador muy injusto si sólo nos permitiese llegar a él a través de las facultades racionales (sino nos permitiese tener esta grata experiencia de Él que sólo es posible a través de la experiencia religiosa que proviene de la fe).

El hombre cristiano y su compromiso social

Otros de los aspectos interesantes del autor es su estudio de la persona: el papel del hombre dentro de la sociedad; con ello Maritain se convierte en el iniciador del humanismo cristiano y en uno de sus más grandes exponentes, que busca devolverle al hombre lo que Marx le quiso robar. Tal parece que la masa o la sociedad masificada sólo está allí aguardando para recibirnos como un simple número más en el medio de abrumante torrente de números anónimos. Esos movimientos que han sumergido a los hombres en una especie de fanatismo extremo donde ya no se razona sino que sólo somos afiliados ciegos a un ideal de otra persona, de un líder que a veces se le llega a concebir con rasgos de divinidad, con la ciega esperanza de alcanzar una redención social que no será posible sólo con una “eterna lucha de clases”, pero que en cambio sí es posible con el trabajo de personas comprometidas y no de una masa “puritana” y excluyente de todo lo demás que no vaya en su camino, vistiéndolos de un fanatismo “que nunca es realmente bueno porque no es libre. No es libre porque no es inteligente”. Pretender pensar en masa suspende la actividad mental, arranca la caridad y borra del ser la imagen de los valores.

Es el fanatismo lo que hace esto posible ya que “se niega a considerar al otro como una persona y lo mira sólo como cosa. O es miembro o no lo es. Pertenece a la pandilla o está fuera”; el movimiento de masas prefiere al “todo” antes que a la persona, sin darse cuenta que la persona en sí es una totalidad, aquí está lo que incomodó a Maritain. ¿Cómo simpatizar con un sistema para “todos” pero que a la vez esté victimizando a una totalidad que es la persona individual? Esto se entiende cuando se ve a la persona sólo como algo material, un individuo, sólo una parte pero cuando cambiamos a la visión espiritual y se le observa como persona, como una totalidad, tiene todo el derecho de que el bien que según se le invita a hacer a la sociedad regrese a ella, le retribuya, o sea que sea un bien para la persona también. No hay que luchar sólo por una causa, sino también por cada persona en particular.

Por otro lado, no se puede pretender reducir la ordenanza del hombre sólo al ámbito puramente social. Para Maritain, el ser humano, en cuanto está dirigido a ese Todo Trascendental, excede por mucho la sociedad; el hombre pertenece todo entero a la sociedad como parte de ella, pero no quiere decir que tenga que entregarle toda su persona y todo lo que a ella le pertenece. Pues las realidades más grandes y sagradas de la constitución del hombre trascienden y se elevan a cualquier “consideración social” como el típico ejemplo de los simpatizantes de algún sistema cerrado que simplemente no oran, no porque ellos no quieran, sino porque es contrario al lugar a donde ellos pertenecen. Aunque, a lo mejor, en su interior, en realidad desean orar.

Entonces el hombre se mueve entre un debajo y un encima de la sociedad. El hombre está debajo en cuanto tiene sus necesidades y en cuanto es capaz de proporcionar y recibir bien común. Está encima de toda sociedad en cuanto comprende que está hecho para Dios, que se dirige a una vida eterna, y los cuales deberían ser los derechos primordiales que no deben faltar, ya que sería anti-cristiano todo sistema que no lleve a la persona a encontrar a Dios trascendiendo en todo lo que como ciudadano hace. Aquí está el imperativo, el dedo que no se puede quitar del renglón, de que todo cristiano por consiguiente debe ser un ciudadano modelo, responsable con sus deberes y defensor de sus derechos. Porque el cristiano entiende que el mundo en el que él se desarrolla le ha sido dado para que persevere su imagen primera, y no para que se vaya deteriorando cada vez más. Pero la masa se convierte en un enemigo de la persona y ante todo de su realidad más profunda que es la religión. Recuerdo un sencillo testimonio histórico que registra Mons.

Penninsi (el ilustre obispo), en su libro *Poesía del Sacerdocio*, relata que una lejana localidad europea de esa que fueron grandemente golpeadas por el comunismo, llegaron a una aldea donde desesperadamente los soldados buscaban al párroco de dicha localidad para matarlo; ¿el motivo? No había, sólo que era cura. El pueblo, al enterarse de esto, rápidamente se le congregó para evitar que esto se llevara a cabo; el alcalde trató de convencer a los soldados con un sinfín de argumentos, entre ellos de que el sacerdote era muy anciano y que él era el guía del pueblo. Al ver que no podían conseguir ningún acuerdo, el soldado preguntó que sí había otro sacerdote, le respondieron que sí, que era un joven vicario. Él pidió que lo trajeran, que al fin de cuenta “lo importante es que uno muera”. Reflejando que poco importa la persona, el nombre, la realidad individual de cada quien, lo importante es sacrificar vidas y cosas para mantener un “bien social”.

Encontrando aquí la misma causa que mató a Cristo: preferir el supuesto bien colectivo aunque se tenga que sacrificar el bien de una persona, por lo tanto, desde su nacimiento, el cristianismo se ha opuesto categóricamente a todo lo que huele a movimiento de masas; “este movimiento de masas pone siempre la “causa” por encima de la persona individual y sacrifica la persona a los intereses de movimiento. De esta manera, vacía a la persona de todo lo que es suyo; la saca de sí mismo, la arroja en un molde que le dota de ideas y aspiraciones de un grupo antes que con las suyas”, llenando al mundo de víctimas de una causa que cada vez se hace más lejana a lo que ellos soñaron. Merthon y Maritain concuerdan en que es razonable que un hombre sí sea capaz de sacrificar su vida por la sociedad, pero no como propone la masa, utilizando a las personas sólo como cosas para sus intereses, pues no se puede arrojarle al hombre como una víctima ciega que sólo se le enseñe a que debe morir porque es así y ya, sino que el hombre, como ciudadano, como un ser libre, inteligente, debe saber lo que decide. “Y precisamente porque es dueña de sí misma y haciendo un acto de virtud, acepta la muerte (...) la razón de esta obligación no es otra sino que el bien común terrenal encierra en sí valores supra humanos y se refiere indirectamente al fin último del hombre”.

Problemas contemporáneos de Maritain

Maritain desarrolla el tema de los problemas con los cuales la persona de su tiempo tiene que enfrentarse y enumera tres, que son de corte materialistas, proponiendo que hay que analizar tres cosas de cada una de ellas; en primer lugar, el sentimentalismo que seduce la razón de sus secuaces o las aspiraciones simplemente humana, por otro lado, lo que ésta dice y por último lo que hace:

Individualismo Burgués: propone al hombre como un pequeño dios. No le importa la persona, sino el número; quiere que la sociedad crezca, no para que cada quien cumpla propia voluntad, sino que todos trabajen en favor de la voluntad general. Aquí se sobreentiende el hombre como parte y, como sólo es parte debe dar su “todo” al Estado. Y como le ha dado todo al Estado, exigirá a la vez de éste que le dé todo. Propiciando una insurrección de las partes contra el todo.

Comunismo: Pretende orientarse hacia la liberación absoluta del hombre, que vendrá a ser el Dios de la Historia. Pero la liberación que busca es la del hombre colectivo, y no la de la persona individual. Reduce a que la obra principal de la sociedad civil sea en vista de lo económica y, como su finalidad principal sólo es ésta, dedicará toda su fuerza a ésta y no a la libertad del desenvolvimiento de la persona.

Las reacciones anticomunistas y anti individualistas de tipo totalitaristas o dictatoriales: Éstas actúan a nombre de la soberana dignidad del Estado, a nombre del espíritu del pueblo, a nombre de la raza y de la sangre; un todo social compuesto de una multitud individualista, materiales no de verdaderas personas. En consecuencia, la multitud se forma conciencia de sí misma y se atribuye una tal omnipotencia. La persona, para dicho sistema, es un enemigo.

“Las tres coinciden en que todo lo que es propio de la persona humana como persona y de la sociedad como ciudad de personas, ha sido eliminado por caminos diferentes y contrarios”, pero Maritain concluye que todas están sumergidas en una gran tragedia que las lleva en descenso; el Individualismo Burgués presenta una crisis de moralidad y los desastrosos espasmos de la economía liberal y capitalista; el comunismo es trágico por una ola de terror que se encuentra dentro de los países con dicho sistema, ya que lo que pretende alcanzar lo va a lograr a través de medios externos de “educación y fuerza”, además acompañado de que carece de una seria ética. Y del totalitarismo es que busca principios de exaltación humana que nunca se podrán alcanzar si no se incluye el importante papel de la persona. El autor aporta que estas filosofías adoptan una terminada actitud hacia el cristianismo, y categoriza como la más irreligiosa al individualismo burgués, ya que ha sido prácticamente ateo y decorativamente cristiano.

Aunque las otras dos han desafiado abiertamente al cristianismo, ya que uno pretendía divinizar el poder político y al comunismo lo considera como una herejía cristiana (por la utilización de fuentes cristianas en su propuesta), lo que el cristianismo pide para la trascendencia el comunismo lo reduce al plano de la revolución colectiva, sólo para la vida presente.

Su ateísmo sólo es un resentimiento moral y religioso contra la trascendencia divina.

IDENTIDAD: UN PROBLEMA DE DEPENDENCIA

ERARI CHÁVEZ ISLAS

El presente ensayo tendrá como tarea el (re)introducir un problema de la existencia humana: la identidad. Sabemos que parte del existencialismo plantea la necesidad de reconocer el valor intrínseco que poseen las maneras de percibir o sentir no racionales y, por medio de ellas, acceder a categorías que parecían (sobre todo después del racionalismo) únicas de la razón, como la verdad del ser.

Identidad se puede definir de muchas formas, pero me limitaré a tomar una de las acepciones que nos da la RAE (2019): “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. Se tomará esta definición con el fin de centrar el presente ensayo en el plano concreto individual y posiblemente hablar de una colectividad; una identidad de este tipo es, a mi consideración, casi totalmente subjetiva, personal pero siempre con una relación directa a la colectividad. Es este carácter personal de la identidad el que nos interesa. Será necesario realizar algunas aproximaciones históricas o incluso culturales, pero únicamente como referentes en la identidad.

Es difícil negar que la identidad se desarrolla siempre en un contexto, con características peculiares y con diversas formas de manifestaciones; en este ensayo también se abordará la tarea de relacionar algunos conceptos que giran en torno a la problemática de una identidad auténtica y, con eso, tratar de contestar varias preguntas que se podrían englobar en una sola: ¿se puede acceder completamente a una identidad personal cuando existe, de manera real, una dependencia ontológica? O de manera resumida: ¿cómo se podría generar una identidad auténtica?

Dependencia ontológica, dependencia de identidad y una aproximación al concepto de nacionalismo

La dependencia ontológica nos permitirá sólo acceder a la noción de una dependencia de identidad, tomando la forma lógica que tiene una relación de dependencia ontológica y llevándola al plano de la identidad.

El primer paso para poder separar una identidad de una subordinación es entender estos dos conceptos que considero claves: la dependencia de identidad y el nacionalismo. El primer concepto nos ayuda a entender de qué manera la identidad de algún ser depende de otro ser o de un grupo de seres, si es que este primero no es un ser fundamental. Para expresarlo de una manera más comprensible basta con mostrarlo de la siguiente manera: "x es fundamental si y sólo si no hay y tales que x depende ontológicamente de las y" (Mena, 2018, p. 117). La identidad de x dependerá de la identidad de y. Parece sencillo expresarlo de esta manera lógica, pero hay que llevarlo a lo concreto. Antes de seguir desarrollando, incluiremos el otro concepto clave: el nacionalismo. Este último concepto hace referencia a la actitud que los miembros de una determinada nación tienen cuando se interesan por la identidad que tienen al formar parte de esta nación y también las acciones que los individuos realizan para mantener una soberanía. Resultará importante la continuación de estos conceptos para entender el planteamiento de una identidad personal que no se puede separar de una identidad colectiva.

Identidad y su relación histórica y cultural

La identidad también nace de la historia, de las determinaciones y de las actitudes que se toman al responder sobre los sucesos que nos envuelven. Aunque aceptemos que la identidad sea meramente subjetiva, no podemos negar la existencia de determinantes objetivos, de sucesos que ocurren fuera del yo subjetivo. Para recurrir a un ejemplo cercano me referiré a La Conquista de América. La *Conquista* significó para ambas partes el descubrimiento del otro. Claramente en ese momento el descubrimiento se planteó como la necesidad de someter a los nativos al modelo de la cultura occidental. Modificar tradiciones, prácticas y modos de vida, generó, con el tiempo, la adaptación de la identidad a las circunstancias que otro mundo completamente diferente les impuso.

El problema se centra aquí: la pérdida de una identificación con un referente objetivo completamente interiorizado. ¿Qué sucede cuando un aprendizaje se corta por la mitad y se impone uno nuevo? Se ponen en juego creencias, verdades, identidades.

La historia nos muestra en qué forma los acontecimientos generan siempre rupturas, pérdidas, replanteamientos de panoramas, e introducen de nuevos valores. No podemos hablar de algo estático o inamovible si presenciamos cambio, si observamos que las dinámicas cambian no sólo de forma, sino también en su contenido. Si al principio estábamos seguros de que la identidad representa simplemente el reconocimiento de valores sobre alguna cosa, o la interiorización y asimilación de los sucesos histórico-culturales, estos problemas nos ponen ahora también en duda. Si entonces los procesos de rupturas y replanteamientos también son formas de reconstruir la identidad y estos son siempre dinámicos, ¿cómo hablaremos de una identidad completamente auténtica, si ésta está determinada también por un dinamismo intrínseco a la historia?

En los siguientes subtemas trataré de dar una solución a este problema.

"¿Qué sucede cuando un aprendizaje se corta por la mitad y se impone uno nuevo?"

Dependencia e identidad en la formación de una identidad auténtica

El problema se reduce a esta relación: dependencia-identidad. En el mundo hay siempre imposiciones, relaciones de dominio y dependencia. La identidad inauténtica se sitúa en este plano, en el que alguien está bajo la influencia o determinación de otro. Esta aparente identidad, que es hija de una dominación, en ningún caso puede ser auténtica en sentido real; podrá ser auténtica sólo desde la perspectiva de quien pone los parámetros, de quien obliga al otro a alinearse a su conducta y a su interpretación del mundo. La primera cadena que se necesita romper es la del dominio. Suena fácil, pero la tarea es difícil.

El nacionalismo jugará el papel, considero, más crucial. La identidad concreta también se determina por los demás y, en este sentido, también es dependiente. Probablemente se pueda formar una identidad completamente aparte de un grupo o de un país, pero sin duda aquél que decida hacerlo se condenará también a vivir fuera de esa comunidad. Por lo tanto, el identificarse también en un sentido nacionalista forma parte de la identidad concreta. Se pone en peligro, otra vez, la identidad auténtica de un conjunto de individuos cuando estos no ejercen una reflexión sobre los actos y las maneras en que responden ante las diferentes eventualidades. El llegar a un punto de automatización en la respuesta se ha borrado una identidad, y se ha colocado sobre ella una identidad de dominación; una identidad inauténtica. La manera de reaccionar ante algún suceso afirma y construye la identidad, pero si la identidad está determinada por una relación de dependencia, en realidad que quien se afirma y sigue construyendo es quien tiene el dominio.

Conclusión: hacia una liberación de la identidad afirmando una dependencia de identidad

Hablábamos de conceptos como la dependencia ontológica, del nacionalismo y también mencionamos algunas de las complicaciones que existen al tratar de afirmar una identidad auténtica; tomando en cuenta algunos de los razonamientos pasados, trataré de contestar a la pregunta inicial.

La individualidad en la existencia se revela como una novedad; el existencialismo abre las puertas a la pregunta de nuestra posición en el mundo y, más aún, en el fondo, la pregunta por una subjetividad que forma parte de una colectividad objetiva, fuera de mí. En el último apartado se mencionaba la incapacidad de tener una identidad auténtica gracias a la dominación ejercida por alguien o algo más.

Es verdad; romper esa relación es sumamente difícil y, sin duda, representa un reto para la globalización el volver absolutos y válidos todas las interpretaciones que subyacen aún bajo una dominación total. Aunque se esté completamente sometido a un régimen, a una ideología o a una imposición, se puede recuperar una identidad parcialmente auténtica y nacional; se refiere aquí al hecho de que una identidad nunca puede ser del todo individual, pues siempre estará dependiente (x depende ontológicamente de y) de las circunstancias en las que se encuentre. ¿Cuál es el camino para liberarse de algún tipo de dominio? Según lo expuesto en el desarrollo del trabajo es importante recobrar la identidad que en algún punto pudo ser quebrada o negada.

Por poner otro ejemplo, en México podemos observar que, predominantemente, aceptamos una identidad de rebeldía, de recuperar siempre todo lo que nos es arrebatado o negado, aunque a veces no sepamos bien qué es eso que nos negaron. Sin duda, podemos ser capaces de encontrar en algunos ritos, en costumbres, en la literatura, en la poesía, vestigios de una identidad que parecía desaparecida o que en realidad hemos sido obligados a automatizar y hemos perdido la capacidad de reflexionar sobre nuestro hacer individual y colectivo en la existencia. Otro paso necesario es el reconocer el valor intrínseco de una identidad, su valor trascendental y dinámico.

Una identidad y un modo de ser van más allá de objetivaciones, trascienden; la concretización es sólo una limitación espacio-temporal; la indeterminación, a final de cuentas, será eso: la aceptación de que nuestro ser —que es el de la raza humana— no está sujeto a nada; siempre estará en busca de agotar sus potencialidades. Una identidad auténtica será definida, en última instancia, por la autorreflexión que se ejerza sobre ella; en el constante, preguntarse sobre la capacidad que tenemos de identificarnos con algo o con alguien, en crear relaciones vivas y dinámicas, en seguir interiorizando los sucesos y responder sin alguna determinación más que la de aceptar que el Yo depende del Otro y guardar siempre la problemática de saberse existente y no sentirse capaz de ser.

Referencias bibliográficas

- Astrada, C. (1949). El existencialismo, filosofía de nuestra época [Archivo PDF]. <http://www.filosofia.org/aut/003/m49a0349.pdf>.
- Astrada, C., & Vargas, M. (2018, 2 abril). Latin American Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Recuperado de <https://plato.stanford.edu/entries/latin-american-philosophy/>
- Mena, R. (2018) Dependencia ontológica y fundamentalidad. *Ideas y Valores* 67. 166: 115-134.
- Miscevic, N. (2014, 15 diciembre). Nationalism (Stanford Encyclopedia of Philosophy/Summer 2018 Edition). Recuperado de <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/nationalism/>
- Tahko, T. E., & Lowe, E. J. (2015, 11 marzo). Ontological Dependence (Stanford Encyclopedia of Philosophy/Winter 2016 Edition). Recuperado de <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/dependence-ontological/>
- Villoro, L. (2007). El concepto de ideología y otros ensayos. D.F., México: Fondo de Cultura Económica.

CONSTRUYENDO PUENTES, NO MUROS. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE, 言靈

ÓSCAR CARRIÓN SAURY

Este escrito abordará la importancia del lenguaje, de la forma en la que nos comunicamos y las palabras que utilizamos para establecer “puentes” o relaciones de cualquier tipo entre dos o más personas; para empezar, es necesario comprender qué es el lenguaje. Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos de los demás seres vivos es la capacidad de comunicarse utilizando un lenguaje de manera clara y precisa. El lenguaje es un sistema de símbolos fonéticos y escritos que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. Su importancia es vital para el hombre ya que es utilizado para establecer comunicación con otros seres humanos y vivir en comunidad, aunque en algunos casos presenta dificultades, por ejemplo, los idiomas que se hablan en diferentes países o las variantes que existen en un mismo idioma dificultan el intercambio de ideas entre personas (Beorlegui, 2006).

Cada lenguaje tiene conceptos propios que son expresados de distinta forma en otros idiomas, algunas ideas complejas pueden ser expuestas con una sola palabra en algunos casos, y en otros a través de oraciones. Por ejemplo, en el español o el inglés se debe de construir una oración completa para transmitir la idea de que alguien

trató de reparar algún objeto pero que terminó empeorándolo, en cambio en el alemán existe una palabra que transmite toda esta idea, “Verschlimmbessern”.

En este mundo existe una gran variedad de culturas, cada una de ellas tiene una forma de pensar, de percibir el mundo, de expresarse únicas derivadas de la región, la historia y la familia lingüística del idioma del lugar. Sin embargo, algunas lenguas tienen un origen común, por ejemplo, los hablantes de lenguas romance pueden comprender, hasta cierto punto, palabras, oraciones e ideas expresadas en otra lengua romance. Otro ejemplo está en las lenguas asiáticas, Hace aproximadamente 5000 años, en China se inventó un tipo de escritura que empleaba dibujos para representar conceptos materiales o abstractos que se simplificaron de forma progresiva a través de los años. Antes del siglo IV, los habitantes del Japón antiguo no conocían la escritura, pero ésta entró desde la península de Corea por medio de escritos religiosos y filosóficos provenientes de China. En un principio solo la gente culta lo sabía leer pero con el tiempo los ideogramas chinos se empezaron a introducir al japonés y se convirtieron en lo que hoy en día se conoce como Kanji (漢字) (Bernabé, 2014).

言霊, ことだま

En Japón existe el término 言霊, ことだま (kotodama) cuya traducción literal es “espíritu de las palabras”, un concepto basado en las ideas del Shinto (神道), religión indígena del país del sol naciente. En el Japón antiguo se creía que las palabras tenían cierto poder y el tipo de idea que transmitían, ya fuese ésta positiva o negativa, tenía cierto impacto en la vida de las personas. Una idea básica para la forma en la que los japoneses se comunican, siempre cuidadosos en la forma en la que se dirigen a sus superiores y a desconocidos (Asashin Shimbun, s.f.).

El científico japonés y director del Instituto Hadō en Tokio, Emoto Masaru, con su teoría del fenómeno Hadō explica que existen diversos patrones de ondas a nivel atómico que afectan a la materia, la unidad de energía más pequeña y base de la conciencia humana. Con este precepto el doctor Emoto realizó un experimento en el que puso agua en frascos de vidrio con una etiqueta donde estaba escrito un concepto, las dejó reposar cierto tiempo y luego las congeló para ver la formación de cristales a través de un microscopio. Los resultados fueron extraordinarios y sorprendieron a toda la comunidad japonesa, dependiendo del concepto utilizado, el patrón de cristales cambiaba; con los conceptos positivos los cristales tomaban una forma armoniosa que asemejaban a copos de nieve, por otra parte, los conceptos negativos tomaron una forma desorganizada y estéticamente desagradable. El experimento continuó al utilizar frases, música, imágenes y nombres de personajes históricos obteniendo resultados sumamente parecidos, así el doctor Emoto comprobó que los pensamientos y emociones afectaban la realidad física (Masaru, 2006).

"Los pensamientos y emociones afectaban la realidad física"

Al replicar los experimentos del doctor Emoto en los laboratorios del colegio y empleando los conceptos de amor y odio, obtuve un resultado similar. El resultado obtenido al observar el agua congelada con la etiqueta de “amor” a través del microscopio fue una gran cantidad de burbujas grandes sin patrón; mientras que el agua con la etiqueta de “odio” se observaron burbujas de menor tamaño ordenadas en filas. Desafortunadamente la institución no contaba con microscopios igual de potentes como los del doctor Emoto, lo que impidió apreciar la formación de los “copos”; sin embargo, se obtuvieron resultados similares y se comprobó que algo tan simple como una palabra puede alterar la dimensión física.

Con esto concluí que si una etiqueta en un frasco es capaz de afectar al agua de tal manera entonces la forma en la que nos expresamos, las palabras que usamos, la forma en la que hablamos y nuestras ideas nos afectan tanto emocional o espiritual como física y químicamente. Tomando en cuenta que el cuerpo humano está constituido por un 60 % de agua, las consecuencias pueden ser desastrosas si se trata de sentimientos negativos, como desarrollar una enfermedad psicosomática. Pero no solo nos afecta a nosotros, todo esto puede llegar a tener un efecto en el espacio físico que nos rodea o en las personas con las que convivimos, por esta razón es necesario conocer cuál es la manera más efectiva de comunicarse y así poder establecer puentes o vínculos de cualquier clase con otras personas.

Conforme a estos resultados, las personas deberían de tener en cuenta que la forma en la que uno piensa, se comunica y se expresa puede traer consecuencias tanto negativas como positivas, el uso de un lenguaje apropiado para cada situación nos puede permitir mejorar nuestras relaciones interpersonales. Las palabras apropiadas tienen un papel esencial al momento de compartir ideas, experiencias y conocimientos, por esta razón es importante tener en claro que es lo que se busca transmitir.

Referencias bibliográficas

Asashin Shimbun. (s.f.). 言霊. Recuperado el 2 de marzo de 2019, de <https://kotobank.jp/word/言霊-503099>

Beorlegui, C. (2006). La capacidad lingüística del ser humano: una diferencia cualitativa. *Thémata. Revista de filosofía.*, 37, págs. 139-142.

Bernabé, M. (2014). *Japonés en viñetas* (3ra ed.). Barcelona, España: Editorial NORMA.

Masaru, E. (2006). *El mensaje del agua*. México D.F., México: Grupo editorial Tomo.

LA FORMACIÓN DE HÁBITOS LECTORES COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES

ALDO SAÚL URIBE NUÑEZ
LIBER URNU

El interés en la formación de hábitos lectores por parte del pedagogo y el educador no es algo nuevo. Desde principios del siglo se ha concebido como un elemento de gran importancia no sólo para el individuo y su óptimo desenvolvimiento educacional y laboral, sino también para el desarrollo de una nación en sus distintos estratos sociales. Por ello, actualmente, el fomento de la lectura y la incorporación de hábitos lectores comprende uno de los principales propósitos para las naciones.

El óptimo desenvolvimiento de los jóvenes es una de las tareas más importantes de la educación nacional e internacional. Hoy en día, el mundo se encuentra en constantes cambios que repercuten en gran medida en el desarrollo político, económico y social de las naciones. Es por ello que formar personas capaces de hacer frente a las problemáticas de la vida cotidiana es una de las metas de los organismos internacionales. Desde este punto de vista, se han realizado múltiples estudios que demuestran la importancia que tiene la enseñanza y desarrollo de hábitos lectores en los niños, adolescentes y jóvenes para hacer frente a las dificultades cotidianas.

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han referido que es de suma importancia crear hábitos lectores en las personas, ya que el uso y práctica de la lectura son consideradas como habilidades importantes en el humano moderno. Vega (2000) señala que la lectura es un medio por el cual el sujeto logra mejorar su calidad de vida, ya que lo mantiene informado de todo lo que le puede interesar y aquello que sucede a su alrededor, un hábito que promueve el acrecimiento de su capacidad intelectual y espiritual, en general, y propicia la adquisición de conocimientos nuevos que dan como resultado una cultura amplia y satisfacción personal

Lo anterior motiva a la creación de este ensayo, ya que es una situación que requiere atención. El objetivo de este trabajo es develar las implicaciones individuales y sociales de la formación de hábitos lectores en los jóvenes y analizar la situación actual y futura en esta materia a la que México y el mundo se enfrentan.

El desarrollo integral de las personas jóvenes, definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las personas entre las edades de 10 a 24 años de edad, ha sido una dimensión clave para el progreso social, político y económico en todos los países y territorios de América. Sin embargo, generalmente, las necesidades y los derechos de las y los jóvenes no figuran en las políticas públicas, ni en la agenda del sector salud, excepto cuando su conducta es inapropiada o no responde a las exigencias sociales que se buscan.

Tradicionalmente, los programas de salud enfocados a los adolescentes en América Latina han centrado sus esfuerzos en aquellos jóvenes que demuestran un comportamiento indeseable para la sociedad, tratándoles de convencer de que abandonen dichos comportamientos (Maddaleno, Morello e Infante-Espínola, 2003). A pesar de que se han hecho esfuerzos en la estructuración de planes, servicios y programas enfocados a la atención de este sector poblacional, muchas veces estos no logran implementarse correctamente o no logran incidir en el mejoramiento de sus necesidades y/o problemáticas.

México, por ejemplo, se ha caracterizado por experimentar cambios sociodemográficos y socioeconómicos de gran envergadura, los cuales repercuten directamente sobre el desarrollo de los niños y jóvenes. En los últimos años, se ha documentado que la gran mayoría de jóvenes de 12 a 29 años que trabaja en el país lo hacen como empleados u obreros (74.2%), jornaleros (10.1%) y trabajadores a destajo (1.2%), así, el 85.5% de los trabajadores jóvenes son asalariados (Contreras, 2003 citado en de Oliveira, 2006).

"No resulta extraño pues, que a medida que el desarrollo económico se incrementa en países de Latinoamérica y el mundo, se tenga como objetivo que los niños y jóvenes incrementen estas destrezas."

En las últimas décadas se han elaborado diversas propuestas educativas que buscan generar una formación integral en los jóvenes. Dichas propuestas velan, no por los datos de conocimiento, como se ha hecho tradicionalmente, sino por los desafíos contextuales y culturales de los estudiantes con el objetivo de formar mejores seres humanos, capaces de hacer frente a los desafíos de la vida diaria y construir sociedades más inclusivas, justas y sostenibles (Martínez, 2014).

La evaluación de la validez de los programas escolares enfocados a mejorar las habilidades lectoras, sociales y morales en niños y jóvenes ha sido objeto de una serie de estudios. No resulta extraño, pues, que a medida que el desarrollo económico se incrementa en países de Latinoamérica y el mundo, se tenga como objetivo que los niños y jóvenes incrementen estas destrezas. Ante la aparición de enormes desafíos provenientes de la globalización, que generan en gran medida el debilitamiento de las instituciones donde ocurre la socialización básica de los seres humanos, se hace necesario que los organismos educativos fomenten el desarrollo de hábitos lectores en los niños y jóvenes, puesto que son ellos los que se enfrentan principalmente a estos desafíos, producto de una cotidianidad amenazada por crisis nacionales e internacionales que inciden en todos los aspectos de la vida pública y privada de las personas (Urcola, 2008).

El valor de la lectura y su difusión en México

Entre los ensayos que Freire escribió entre los años 1968 hasta 1981, hay uno en particular que nos atañe: *La importancia del acto de leer*. Para este autor, la lectura no es un acto de memorización, sino que debe ser entendida como la percepción de las relaciones entre el texto y el contexto desde una perspectiva crítica. La lectura debe ser una vía hacia el conocimiento y no fungir meramente como una forma de describir un contenido (Freire, 2005).

El acto de leer para Freire se opone a la concepción nutricionista del acto, en donde se entiende a la lectura como si fuese comida y simplemente los profesores se encargarán de proporcionarles el alimento a los niños. La alfabetización es, pues, un acto creador, cognoscitivo y político, un esfuerzo por leer el mundo y entenderlo, un proceso concientizador de la relación sujeto-objeto, capaz de proveer herramientas al sujeto para percibir, de forma crítica, la unidad dialéctica entre él y el objeto (Ramírez, 2009).

"La alfabetización es, pues, un acto creador, cognoscitivo y político"

Hasta finales del siglo pasado, el interés en México por comprender el panorama de la lectura se veía reducido a considerar e incrementar el porcentaje de personas alfabetizadas. De esta forma, se encontraron datos que demostraban un avance considerable en dicho campo. En un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), en 45 años, el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8% en 1970 a 5.5% en 2015, lo cual equivale a 4 millones 749 mil 057 personas que no sabían leer ni escribir. Sin embargo, esto no es suficiente, puesto que la habilidad de transformar grafías en fonemas no es un elemento significativo para considerarle como una herramienta de desarrollo social, educativo e individual.

Este fenómeno ha llevado a distintas entidades educativas y gubernamentales a interesarse por conocer la coyuntura actual y las nuevas perspectivas que existen hacia la lectura en México (Mújica, Guido y Mercado, 2011). La mayor parte de las investigaciones en México sobre la conducta lectora coinciden en que los índices de hábitos lectores son bajos, además de que se realiza muy poca difusión y promoción de la misma.

Se ha encontrado que esta herencia cultural se inicia en la familia, la cual funge como modelo para el infante en el desarrollo de habilidades creativas e interpersonales, entre éstas, las habilidades y gusto por la lectura. De acuerdo con Merino (2011), los estudiantes considerados habitualmente como buenos lectores proceden de hogares con ambientes fuertemente orientados hacia la lectoescritura, con padres o cuidadores que leen frecuentemente a sus hijos por placer, que les compran textos de su interés mutuo y que se convierten en modelos lectores para los infantes.

Ahora bien, ¿qué sucede con el interés y gusto por la lectura en los jóvenes? En una investigación titulada "Identificación de las estrategias y motivación hacia la lectura en estudiantes universitarios mexicanos" realizada por Guerra et al (2014), se encontró que los jóvenes presentaban una baja formación de habilidades de lectura y motivación por la misma, generado en gran parte por la baja promoción y uso de estrategias ineficientes en los planes curriculares para promover prácticas y hábitos de lectura. Como conclusión, los autores plantean que los contenidos curriculares y el desarrollo académico que siguen los estudiantes conforme avanzan, no parecen tener un impacto sobre la motivación y estrategias hacia la lectura, contrario a lo deseable, ya que se espera que los alumnos a medida que avanzan en su carrera profesional tendrían que mostrar un mayor dominio de estrategias lectoras y una mayor motivación por la lectura.

En un contexto parecido al de la intervención anterior, Aguilar, Cruz y Aguilar (2014), académicos de la Universidad de Guadalajara, produjeron una investigación titulada *El consumo editorial*. Hábito de lectura en universitarios del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, se destacó que a los estudiantes sí les gusta la lectura, aunque no son precisamente libros los que prefieren, sino revistas y cuentos de entretenimiento y espectáculos.

Por otra parte, los autores refieren que el precio es un factor determinante hacia el consumo de productos editoriales, ya que estos, muchas veces, son inaccesibles para algunos estudiantes. Esto concuerda con el estudio realizado por Gilardoni (2006) en el cual, de un total de 834 universitarios encuestados, un 25.3% indicó que el precio era clave en los bajos índices de hábito lector.

En México se han propuesto diversas alternativas para promocionar la lectura. Dentro de este proceso, se realizan un conjunto de actividades y acciones inventivas y constantes encaminadas a motivar, despertar y fortalecer el interés y gusto por la lectura y su activa utilización. Esta práctica sociocultural no limitada al ámbito bibliotecario y escolar, contribuye a la transformación del individuo y la comunidad, facilitando su desarrollo y transformación (del Ángel y Rodríguez, 2007).

Para Petit (2001), la promoción de la lectura es una idea que se ha venido consolidando recientemente. En la antigüedad, tanto en Europa como en Latinoamérica, existía una preocupación hacia los peligros que conllevan la práctica y difusión “descontrolada” de la lectura. Los esfuerzos se han centrado en determinar qué es lo que se debe leer, cuál es la buena y mala literatura, entre otras limitaciones; por lo tanto, son muy pocas las iniciativas dirigidas a hacer que se lean textos significativos, para aprender, disfrutar, informarse, etc.

Por su parte, Bombini (2008) describe que la lectura y promoción son dos términos que parecen recubrir prácticas variadas: en éstas se pueden encontrar desde la visita de un promotor editorial a una biblioteca escolar hasta un programa de desarrollo curricular en un organismo educativo gubernamental. Por ende, promover la lectura implica tanto hacer una recomendación de libros a un grupo de taller literario, como desplegar un proyecto editorial de gran cobertura tendiente a dotar de nuevos materiales a las bibliotecas escolares y de aula, escribir un guión de un corto publicitario para la televisión u organizar un maratón para premiar al niño que lee la mayor cantidad de libros en la escuela.

La promoción de la lectura es una práctica social que está dirigida a transformar positivamente las formas de sentir, imaginar, valorar, percibir, usar, compartir y concebir la lectura como construcción sociocultural. Así, la promoción de la lectura relaciona al hombre con la misma. Ésta no siempre es consciente e intencionada, pero sí voluntaria, militante, comprometida y de convicción (Morales, Rincón y Tona, 2005). De igual importancia, Jiménez (1999) declara que el uso de la lectura, al ser un proceso transformador de la comunidad, se concibe como un instrumento indispensable en el mundo contemporáneo, por lo que queda claro que se debe hacer mayor énfasis en su promoción y divulgación.

La documentación de investigaciones en torno a la formación de hábitos lectores en jóvenes es poca. Este ensayo evidenció la importancia del desarrollo de hábitos lectores en los jóvenes como una necesidad específica a contemplar y tratar en el marco investigativo de la comunidad académica, estudiantil y comunitaria. Si bien, actualmente existen avances en torno al desarrollo de distintos hitos que establecen una mejor intervención y metodología en el desarrollo de hábitos lectores en los niños, adolescentes y jóvenes, muchas de sus características están demandando una redefinición.

Las teorías se mantienen efectivas en la medida que resultan útiles como herramientas para el abordaje de dicho problema, con el objetivo de predecir, explicar e intervenir. Estas teorías tienen un objetivo en común: lograr el desarrollo de hábitos lectores y habilidades lectoras; y no sólo eso, sino brindar herramientas y aprendizajes que favorezcan una mayor autoestima, así como un mayor desarrollo de habilidades socio-afectivas e interpersonales.

El profesional educativo debe estar dispuesto a hacerse con el avance de estas teorías y determinar si las que posee siguen sirviendo o deben ser mejoradas, refutadas o reemplazadas. Es vital que las herramientas del educador se fortalezcan a lo largo de las demandas experienciales y el trabajo multidisciplinar y multimodal, integrando conocimientos en salud, educación, cultura y política.

Finalmente, se invita tanto a académicos, estudiantes y ciudadanos en general que estén interesados en fomentar la lectura y desarrollar habilidades y hábitos lectores en los jóvenes, a generar ambientes de trabajo colaborativos e interdisciplinarios que permitan potenciar el respeto, la tolerancia y apoyo mutuos, y forjar nuevas estrategias y propuestas metodológicas en esta labor, de la mano del trabajo interdisciplinario, humano y científico.

Referencias bibliográficas

Aguilar, P., Cruz, P., y Aguilar, P. (2014). El consumo editorial. Hábito de lectura en universitarios del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. *Contextos Educativos*, 17(1), 109-122.

Bombini, G. (2008). La lectura como política pública. *Revista Iberoamericana de Educación*, 46(1), 19-35.

Del Ángel, M., y Rodríguez, A. (2007). La promoción de la lectura en México. *Infodiversidad*, 11(1), 11-40.

Freire, P. (2005). *Cartas a quien pretende enseñar*. México: Siglo XXI Editores.

Guerra, J., Guevara, Y., López, A., y Rugerío, J. (2014). Identificación de las estrategias y motivación hacia la lectura, en estudiantes universitarios mexicanos. *Revista de Investigación Educativa*, (19), 254-277.

Gilardoni, C. (2006). Universitarios y lectura: análisis cuali-cuantitativo del uso, accesibilidad y valoración de los libros. *Revista Calidad en la Educación*, (25), 215-239.

INEGI. (2015). Alfabetización. Recuperado de: <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P>

Jiménez E. (1999). Promocionar la lectura y la escritura por medio del periódico vecinal. Trabajo sin publicación. Postgrado de Promoción de la Lectura, núcleo universitario del Táchira de la Universidad de Los Andes.

Maddaleno, M., Morello, P., y Infante-Espínola, F. (2013). Salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y El Caribe: desafíos para la próxima década. *Salud Pública de México*, 45(1), 132-139.

Martínez, V. (2014). Habilidades para la vida: una propuesta de formación humana. *Itinerario Educativo*, 38(63), 61-89.

Mújica, A., Guido, P., y Mercado, S. (2011). Actitudes y comportamiento lector: una aplicación de la teoría de la conducta planeada en estudiantes de nivel medio superior. *Liberabit*, 17(1), 77-84

Merino, C. (2011). Lectura literaria en la escuela. *Horizontes Educativos*, 16(1), 46-61.

Morales, O., Rincón, Á., y Tona, J. (2005). Consideraciones pedagógicas para la promoción de la lectura dentro y fuera de la Escuela. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, (10), 195-218.

Oliveira, O (2006). Jóvenes y precariedad laboral en México. *Papeles de Población*, 12(49), 37-73.

Petit, M. (1999). Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura. México: Fondo de Cultura Económica.

Ramírez, E. (2009). What is to read? What is reading?. *Investigación bibliotecológica*, 23(47), 161-188.

Urcola, M. (2008). Juventud, cultura y globalización. *Revista Perspectivas Sociales*, 10(2), 11-31.

Vega, L. (2000). Bibliotecas escolares y su función en la promoción de la lectura. *Biblioteca Universitaria*, 3(1), 0

Contenido académico: Artículos de investigación

LA ARQUEOLOGÍA DEL PERIODO VIRREINAL EN SONORA Y EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO SAHUARIPA Y LA SIERRA CENTRAL

ALONDRA PÉREZ ROJAS JOHN CARPENTER SLAVENS

Resumen

El presente artículo se propone exponer de manera breve, pero detallada, los antecedentes de investigación arqueológica e histórica de finales del período virreinal en el estado de Sonora, específicamente, en la región centro-oeste de la Sierra Madre Occidental. Dichos antecedentes sirvieron de base para las interpretaciones fruto del análisis de 3694 fragmentos de cerámica recolectados en el sitio de la antigua misión de Santa Rosalía de Onapa, en el actual Rancho Onapa, durante las excavaciones de la 3ª temporada de trabajo de campo del Proyecto Arqueológico Sahuaripa, cuyos resultados fueron plasmados en la tesis de licenciatura titulada *Relaciones comerciales de la misión de Santa Rosalía de Onapa en el siglo XVIII. Un estudio sobre distribución de cerámica a través del análisis tipológico de artefactos*.

Palabras clave

Periodo virreinal; arqueología histórica; misiones jesuitas; siglo XVIII; sierra madre sonorensis; ópatas; pimas.

Como antecedente a los hallazgos arqueológicos correspondientes al periodo virreinal en Sonora, en 1974, Charles DiPeso señaló la importancia de Sahuaripa —uno de los principales asentamientos ópatas en la sierra sonorenses antes de la llegada de los jesuitas—, en la red de comercio a larga distancia que conectaba el sitio de Paquimé con la tradición Aztatlán y el Occidente de México.

Según DiPeso, la ruta utilizada por la expedición de Francisco de Ibarra en 1563 fue la misma que en época prehispánica se usó para el intercambio de productos con las culturas del Occidente de México y Mesoamérica, por un lado con Paquimé, y las culturas del Suroeste de Estados Unidos por otro (DiPeso, 1974: fig.328-4 en Carpenter et al., 2016:3).

El valle del río Sahuaripa, procedente del río Cedros al sur, formó parte de dicha ruta, desde Paquimé, los productos llegaban al pueblo prehispánico de Sahuaripa, cruzando la Sierra Madre Occidental por el espacio que actualmente ocupa el pueblo de Mesa Tres Ríos. Aunque, según Carpenter y Sánchez (2016), debió ser más sencillo que la ruta siguiera más al norte, y cruzara la sierra por el valle del río Bavispe, evitando los riscos altos (Carpenter et al., 2016:3).

Según el último informe del Proyecto Arqueológico Sahuaripa y la Sierra Central (PASySC) “La primera investigación arqueológica sistemática de la región fue llevada a cabo por Richard Pailles en 1974 en el Valle del río Sonora superior, entre Baviacora y Banamichi (véase también Doolittle, 1988). Se realizaron, además, excavaciones en 34 de los 220 sitios registrados a través del proyecto” (Carpenter et al., 2018:7).

La ocupación en el valle de Sahuaripa tuvo una primera fase entre los años 200 y 1000 d.C., seguida de la llamada *fase Temprana* (1000-1200 d.C.), que se caracterizó por aldeas de casas-fosa (*pit houses*), con cerámicas lisas elaboradas con la técnica de enrollado y raspado y con variedades representadas por superficies texturizadas, incluyendo incisos, punteados, corrugado y varios tipos de raspados (Carpenter et al., 2018:7) (véase Doolittle, 1979; 1988). Seguido de estas fases, la *fase Transicional* (1200-1350 d.C.) está representada por estructuras rectangulares superficiales con cimientos hechos de hileras dobles de cantos y con paredes de jacal (lodo y ramas), aunque se siguieron construyendo y utilizando casas-fosa (Carpenter et al., 2018:7).

La fase Tardía (1350-1550 d.C.) se caracterizó predominantemente por estructuras rectangulares superficiales y la aparición de arquitectura pública y, finalmente, la *fase Protohistórica* (1550-1750 d.C.) se caracterizó porque solamente se construyen estructuras superficiales rectangulares de gran tamaño y, a veces, con más de un piso (Carpenter et al., 2018:7).

"(...) uno de los principales asentamientos ópatas en la sierra sonorenses antes de la llegada de los jesuitas"

Un concepto importante para la comprensión y el conocimiento de la arqueología de la sierra sonorenses es el de “estaditos”, o *statelets*, introducido por Carroll Riley (1982, 1987), basándose en los aportes de Doolittle y las excavaciones de Richard Pailles (1976) para nombrar al patrón de asentamiento prehispánico predominante en la zona (Carpenter et al., 2016:3). Riley construyó un modelo político de la región del Río Sonora basado en este concepto y con la intención inicial de evadir el peso teórico de utilizar el término de “jefaturas” o chiefdoms (M. Pailles, 2015:38).

Estos *statelets* o “estaditos” fueron definidos por Riley como unidades políticas territoriales que consistían en un “centro primario” rodeado por pequeños asentamientos o centros poblacionales. Se trató de una infraestructura político-religiosa parecida a las “comunidades de juego de pelota”, y que se componía de un sistema de “búsqueda de guerra” que implicaba una competencia económica y la obtención de esclavos (Riley, 1999:197 en M. Pailes, 2015:38). En conclusión, Riley propuso la existencia de nueve “estaditos”, incluyendo uno que fue identificado como Sahuaripa, aunque se localizó mucho más al norte, en la cuenca del río Bavispe.

Matthew Pailes afirma que las investigaciones de Carroll Riley deben ser reconocidas por brindarnos una “comprehensiva” reconstrucción de los patrones de asentamiento en la región, a partir de la cual se pueden generar y refutar nuevas interpretaciones (M. Pailes, 2015:40). A eso habría que agregar que, además de los trabajos realizados por Riley y Doolittle en esta materia, no hay hasta el momento más información ni aportes interpretativos respecto a la distribución interna e interregional de los asentamientos localizados a lo largo del río Sonora en época prehispánica.

Un dato relevante sobre los aportes de Riley y su importancia dentro de las investigaciones arqueológicas en esta región es el Proyecto Río Sonora: Richard Pailes y otros colaboradores, entre ellos Dirst (1979), Reff (1985) y Doolittle (1979), se dedicaron a expandir los estudios sistemáticos en el río Sonora hacia el norte del estado, abarcando el alto río Sonora, el río Bavispe, Moctezuma, Sahuaripa y Fronteras (M. Pailes, 2015:42).

Otro aporte del Proyecto Río Sonora fue el trabajo etnográfico de Daniel Reff (1985, 1991b, 1992), que contribuyó con un elemento importante para la historia cultural del periodo de contacto en la región. Reff argumentó que el proceso de asimilación de los nuevos elementos culturales europeos fue una “respuesta adaptativa” debido a que la organización social y política indígena prehispánica colapsó años antes por las epidemias traídas por los españoles en sus primeras incursiones hacia el noroeste durante el siglo XVI. Según el autor, eso permitió que la implementación del sistema misional jesuita tuviera éxito con relativa facilidad (Reff, 1985:14-15 en M. Pailes, 2015:44-45).

Matthew Pailes (2015), en su tesis de doctorado sobre los patrones de asentamientos en el valle de Moctezuma, al noroeste del valle de Sahuaripa, realizó un profundo estado de la cuestión sobre las investigaciones de las sociedades que habitaron la subprovincia de sierras y valles de la Sierra Madre Occidental durante el periodo prehispánico.

Según el autor, “en el Valle de Moctezuma, se ha observado un patrón de asentamiento en el cual los habitantes se establecían en las terrazas aluviales” (M. Pailes, 2015:74-75). Además, el autor también afirma que los asentamientos se encontraron muy separados entre sí, lo que indica que no sería posible un control concentrado de la población como lo establece el esquema de “estaditos”. Además, existen otros elementos importantes al momento de estudiar patrones de asentamiento, como la arquitectura pública o comunal, y las zonas de aprovisionamiento de recursos.

En cuanto a la situación de la sierra sonorensa a la llegada de los españoles, John Carpenter menciona que, para 1533, la región del río Yaqui, al sur del valle de Sahuaripa, se encontraba ocupada por 65,000 indígenas distribuidos en 80 rancherías, cada una con una población de entre 200 y 500 habitantes, que, además, se encontraban bien integrados dentro de relaciones culturales, sociales y económicas (Carpenter, 1996:27).

Con lo anterior, podemos inferir que la sierra de Sonora — probablemente en su totalidad— tenía una compleja estructura ya en época prehispánica, que ha sido trabajada ya por varios investigadores, aunque las investigaciones siguen siendo relativamente menos y más recientes en comparación con los estudios en el centro y sur de México para los últimos años de la época prehispánica, es decir el periodo posclásico. Esto a pesar de que hace no muchos años la arqueología, sobre todo la de época colonial/virreinal en Sonora, se encontraba relativamente abandonada, en comparación con el centro y sur de México, en donde los antecedentes de “arqueología histórica” son abundantes (véase Moreno Cabrera, 2014; Fournier y Charlton, 1996; Fournier, 1998; Fournier et al., 2006, 2009; Fournier y Blackman, 2007, por mencionar algunos).

Actualmente, contamos con un número creciente de investigaciones interdisciplinarias cuyo objetivo es reconstruir el pasado colonial de Sonora, tomando en cuenta todas las fuentes de información disponible, desde la antropología, la etnología, la arqueología, la historia, la geografía, entre otras.

Como antecedentes específicos de la arqueología de época virreinal en Sonora están, en primer lugar, las investigaciones arqueológicas en las misiones de la Pimería Alta, a cargo de Júpiter Martínez como parte del Proyecto de Arqueología Histórica de las Misiones de la Pimería Alta (PAHMPA).

Dicho investigador ha trabajado principalmente en el norte del actual estado de Sonora, con el objetivo de estudiar las misiones de la Pimería Alta (ej. Cocóspera); con respecto a esto, el investigador menciona que “el objetivo más importante del proyecto, cuyo enfoque cambia en relación a las investigaciones históricas enfocadas a la imagen del Padre Kino, es que el proyecto arqueológico plantea como eje central definir las características diferenciales de la cultura material de las sociedades indígenas que conformaron el territorio de la Pimería Alta” (Martínez, 2007:239).

El proyecto de la Pimería Alta se concentra en el entendimiento de la diversidad cultural de los grupos indígenas a través de la cultura material en el contexto histórico del periodo misional en Sonora. Entre los resultados expuestos en las Memorias del Seminario de Arqueología del Norte de México, Júpiter Martínez definió dos conceptos importantes acerca de los elementos y la estructura de las misiones: misión y núcleo de misión, definiendo al primero como “[...] la totalidad de la unidad productiva, habitacional e ideológica, en la que se incluye al pueblo de misión y su templo, a los campos de cultivo, las acequias, rancherías asociadas, corrales, caminos inmediatos e, incluso, podrían ser parajes de las inmediaciones [...]” (Martínez, 2007:240).

Por su parte, el núcleo de misión es definido por el autor como “el área donde estuvo el templo, el atrio, las habitaciones del religioso o religiosos que, quizás, pudiera ser un área conventual y demás construcciones que compartieron el límite de la mesa y/o límites arquitectónicos como muros perimetrales” (Martínez, 2007:240).

Todos estos aportes permiten plasmar en este artículo el argumento de que la investigación arqueológica de época virreinal en Sonora, y en general en el Noroeste de México, si bien no es tan numerosa en comparación con el resto del país, sí es, cuando menos, profunda, y desde el siglo pasado ha recibido una renovada atención por parte de los investigadores que se dedican a la arqueología del norte de México.

El proyecto arqueológico Sahuaripa y la Sierra Central

Es el actual proyecto encargado de los estudios arqueológicos en la región del valle de Sahuaripa y tiene como uno de sus principales objetivos estudiar la ocupación jesuítica y su impacto en las poblaciones indígenas, además de conocer el desarrollo y la importancia que tuvo la minería y la ganadería de los siglos XVII y XVIII en Sonora (Carpenter et al., 2016). Aunque inicialmente el proyecto se limitaba a los valles de Sahuaripa, Arivechi, Bacanora y Guisamopa, actualmente se han incluido el valle de Fronteras al norte y los valles de Nuri y Río Chico al sur (Figura 1).

La llegada de los colonos españoles en busca de minas y de trabajadores generó un escenario económico y social complejo en cuanto a las relaciones de estos tres grupos (los misioneros, los colonos y los indígenas), dando pie, en la mayoría de los casos, y según las fuentes documentales, a enfrentamientos entre misioneros y colonos.

FIGURA 1. MAPA DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO DEL PASYSYSC TOMADO DE CARPENTER ET AL., 2018:5; FIGURA 2).

"[Uno] de los logros importantes de este proyecto es la localización y registro de tres misiones Jesuitas: Onapa, San Mateo y Teópari, de las que quedan restos de cimientos y otros elementos arqueológicos. El sitio protohistórico más espectacular es la misión y pueblo de Santa Rosalía de Onapa, establecida por los jesuitas en 1677 [...] en donde vivían pimas bajos y ópatas. El asentamiento se encuentra en la terraza alta del río Sahuaripa donde hay una loma larga. El sitio consta de varias unidades habitacionales en la parte baja y en la loma donde se observa una plaza central con algunas estructuras adosadas (Carpenter et al., 2016:370)".

De estos tres pueblos misionales, sólo uno ha sido excavado (Santa Rosalía de Onapa), y se cree que tiene un antecedente de ocupación prehispánica. Según la documentación, esta misión estaba habitada por eudeves (ópatas) y nebomes (pimas bajos) que vivían al sur antes del establecimiento de la misión.

Según las fuentes documentales, "grupos jovas fueron traídos de Nátora y Teópari a Pónida en 1748, debido a la lejanía y situación del camino [para poblar la Misión de Santa Rosalía de Onapa]", los sobrevivientes [de un ataque apache] originarios de San Mateo fueron reubicados a la misión de Sahuaripa (Carpenter et al., 2016:370).

En el caso de la misión de San José de Teópari, ubicada al noroeste de Sahuaripa en una cima a 950 metros de altura, en una meseta plana de 200 x 100 metros se encontraron, igualmente, materiales tanto prehispánicos como de época histórica; además, se localizaron los cimientos de la capilla fundada en 1678 y abandonada entre 1764 y 1800 a causa de los constantes ataques de los apaches (Carpenter et al., 2016).

En cuanto a los materiales cerámicos recuperados en dicha misión, se han encontrado y analizado cerámicas de tipo San Miguel Rojo, Histórico Liso, lozas vidriadas color verde —posiblemente, tipo Presidios Verde— de producción en la Nueva Vizcaya. Otros tipos de importación a larga distancia fueron la mayólica de Puebla, la loza inglesa Pearlware y la Porcelana china (Carpenter et al., 2016).

En conclusión, toda la información plasmada en este artículo permite, en primer lugar, conocer superficialmente algunos de los trabajos arqueológicos realizados en el país sobre arqueología histórica durante la última década y, en segundo lugar, los aportes sobre los antecedentes de investigación arqueológica en Sonora, que resultan de suma importancia para comprender aspectos culturales, económicos y sociales de la zona de estudio sobre la cual trabaja esta tesis. Además, es posible visualizar la relevancia de este trabajo con respecto a lo que se ha hecho hasta el momento en el ámbito de los análisis de cultura material dentro del Proyecto Arqueológico Sahuaripa y la Sierra Central.

Finalmente, es posible afirmar que la existencia del Proyecto Arqueológico Sahuaripa y la Sierra Central cumple con una importante tarea, que es descubrir y analizar la historia de la sierra de Sonora a través de su cultura material, sobre todo en una época histórica que, si bien cuenta con fuentes documentales, éstas siguen siendo pocas en comparación con la información existente respecto a otras regiones de México.

Referencias bibliográficas

Carpenter, John (1996). El ombligo en la labor: differentiation, interaction and integration in prehispanic Sinaloa, Mexico. Tesis de doctorado en Filosofía, Universidad de Arizona, Tucson.

Carpenter, John, Guadalupe Sánchez y Matthew Pailles (2016). 3° Informe del Proyecto Sahuaripa y la Sierra Central. INAH-Sonora/Secretaría de Cultura, Hermosillo.

Carpenter, John, Guadalupe Sánchez y Matthew Pailles (2018). 4° Informe del Proyecto Sahuaripa y la Sierra Central. INAH-Sonora/Secretaría de Cultura, Hermosillo.

Doolittle, William E. (1984). Settlements and the Development of "Statelets" in Sonora, México. *Journal of Field Archaeology* 11 (1):13-24.

Fournier, Patricia (1985). Arqueología Histórica en la Ciudad de México. *Boletín de Antropología Americana* 11:27-31.

Fournier, Patricia y Thomas H. Charlton (1996). Patrones arqueológicos de diferencias socio-étnicas en Nueva España: contrastes urbanos y rurales. *Revista Colombiana de Antropología* 33:55-83.

Fournier, Patricia (1998). Arqueología del colonialismo de España y Portugal: imperios contrastantes en el Nuevo Mundo. *Boletín de Antropología Americana* 32:89-96

Fournier, Patricia y M. James Blackman (2007). Producción, intercambio y consumo de lozas vidriadas en Nueva España: Conformación de una base de datos de composiciones elementales mediante INAA. Informe presentado a la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos (FAMSI).

Fournier, Patricia, M. James Blackman y Ronald L. Bishop (2006). Complejidad e interacción social en el México colonial: identidad, producción, intercambio y consumo de lozas de tradición ibérica, con base en análisis de activación neutrónica. *Cuicuilco* 13 (36):203-222. .

Fournier, Patricia, M. James Blackman y Ronald L. Bishop (2009). La loza blanca novohispana: Tecnohistoria de la mayólica en México. En *Arqueología Colonial Latinoamericana*, editado por Juan García Targa y Patricia Fournier García, pp. 99-114. BAR International Series 1988, Oxford.

Martínez, Júpiter (2007). Asentamiento, forma y contenido de las misiones de la Pimería Alta. En *Memorias del Seminario de Arqueología del Norte de México*, editado por Cristina García M. y Elisa Villalpando C., pp. 238-258. INAH-Sonora, Hermosillo.

Moreno Cabrera, María de la Luz (2014). El origen del Castillo de Chapultepec integrado al espacio natural. En *Las contribuciones arqueológicas en la formación de la historia colonial. Memoria del Primer Coloquio de Arqueología Histórica*. Coordinado por María de Lourdes López Camacho. INAH, México.

Pailes, Matthew C. (2015). *Political Landscapes of late prehispanic Sonora: a view from the Moctezuma Valley*. Tesis de doctorado en Filosofía, Universidad de Arizona, Tucson.

Expresiones artísticas: Narrativas

“ESAS COSAS QUE NO SE DICEN”: ENSAYO SOBRE LA MITOLOGÍA YORUBA

EMILIO PALOMINO

Ese día, María había tenido un examen de historia que la había dejado muy mal. La noche anterior estaba tan nerviosa que se había dormido hasta muy tarde repasando las fechas importantes que su maestra le dijo que se tenía que saber de memoria: la llegada de los españoles, la caída de Tenochtitlán, la fecha de la independencia, de la reforma y la revolución. Eso era todo lo importante. Nada más. Y todo hubiera estado bien de no ser porque le pidió ayuda a su tío para repasar. Gran error. Su tío, en lugar de sólo hacerle las preguntas que vendrían en el examen, se había puesto otra vez a despotricar sobre cómo era imposible que a su sobrina todavía le siguieran enseñando esas cosas y no le contaran nada de nada de la historia de sus antepasados. María recordó por qué no era buena idea pedirle ayuda a su tío. Intentó frenarlo, pero no lo logró y, mal que bien, se tuvo que volver a chutar toda la plática que ya le había dicho mil veces y que ya la tenía harta.

Al día siguiente, encerrada en su cuarto y triste por no haber respondido ni la mitad del examen, se dijo a sí misma que era culpa de su tío por haberle hecho perder tanto tiempo con esa historia que a nadie más le importaba. Frustrada y sin ganas de estar en su casa, le mandó mensaje a su amiga, Ana Laura, para preguntarle si podía irse con ella a ver una película. Dijo que sí. María sacó el DVD de *Star Wars: El Último Jedi* de su bolsa de plástico y salió de su cuarto. En la sala, se encontró a su tío,

con su eleke colgando del cuello, armando uno de los altares que siempre hacía. Él le dijo que era para Ogiyan, orisha de las yames aplastadas, porque su mamá quiso prepararles eso para cenar, y su tío, bromeando, dijo que ella iba a necesitar toda la ayuda que pudiera. A María eso no le causó gracia y se fue.

Antes de ir con su amiga, pasó a la tienda a comprar palomitas. Ahí se encontró con unas niñas de su primaria y las escuchó burlarse de ella a sus espaldas. María recordó lo que le decía su mamá: “Como arriba es abajo; como abajo es arriba” y las intentó ignorar, recordando que, si ellas eran así con ella, era porque alguien las trataba mal también, así que no había caso en odiarlas. No funcionó. María se apresuró a pagar y salió de la tienda para no tener que escuchar otra vez que le dijeran “la negra de la familia de brujos”.

Cuando llegó con Ana Laura, platicaron sobre el examen y cómo les había ido, Ana Laura le dijo que su abuelo, el pastor, era igual de molesto que su tío, pero que al menos no se vestía tan extraño. Cuando escogieron qué película ver, María insistió en que pusieran *Star Wars*, que era su película favorita, pero luego entró la mamá de Ana Laura que quiso sorprender a María diciéndole que les había comprado *La Princesa y el Sapo*, porque sabía que a la familia de María le gustaban esas cosas del vudú. María

sabía que a su familia no le gustaba que le dijeran vudú a lo que hacían, pero prefirió no decir nada más que “gracias” y ver la película.

Cuando terminó, Ana Laura se puso a hacerle preguntas sobre si en serio salían espíritus como en la película cuando su tío hacía las ceremonias y si su familia también venía de Nuevo Orleans y por eso estaba tan negra. María le dijo que no, sin querer entrar en detalles, más bien se regresó a su casa, todavía más cabizbaja que antes de irse.

Al llegar, su mamá ya tenía puesta la mesa. Al igual que ella, era una mujer zamba, mezcla de negros venidos de África y de indígenas durante el intercambio colombino; su tío también lo era, al igual que toda la familia. Se sentaron a cenar. Su tío, un Babalawo consagrado, hizo una pequeña oración en las que le agradeció a “ellos” por esas bendiciones. Después, su madre les hizo tomarse de las manos y orarle a Dios para que bendijera esos alimentos. Ella, aunque se sabía a sí misma Yoruba, era también una acérrima católica.

La familia de María, al igual que miles de otras procedentes del oeste de África, pertenecía a la diáspora Yoruba, la cual había sido traída a América y el Caribe como parte del comercio de esclavos durante los siglos XVII al XX. En Argentina, Brasil y Uruguay, a sus prácticas se les conoce como Candomblé, Africanismo y Umbanda. En México, Honduras, Cuba y Colombia se le ubica también como Santería. Otros tantos en los Estados Unidos o en el Caribe lo conocen por el nombre más taquillero de *Vudú*, que en la lengua Yoruba literalmente significa “espíritu”.

Sin embargo, aunque puedan parecer similares, estas prácticas tienen importantes diferencias entre sí, nacidas de los sincretismos particulares entre la religión cristiana, la yoruba, así como las religiones indígenas de cada región. Aunque sí existen ciertos elementos generales que corresponden a la mitología yoruba. Tal es el caso de la Regla de Osha-Ifa, el sistema religioso que surge en África Occidental bajo el imperio Yoruba y que, aunque no tiene un sólo origen o escritura sagrada que se acepte universalmente como tal, corresponde al conjunto de creencias que se transmiten a partir de las enseñanzas de Orunmila, el orisha más sabio del panteón Yoruba.

Pero, aun dentro del territorio Yoruba, existen discrepancias con respecto a las interpretaciones de estas enseñanzas. Finalmente, los Yoruba no eran un imperio homogéneo, sino un conjunto de ciudades-estado, controladas por los obas, que cumplían la función análoga a la de un monarca, aunque con importantes diferencias. Cada ciudad-estado dentro del imperio tenía considerable autonomía respecto a cómo sería la relación entre los obas, los ministros y el resto de la población. En muchos casos, los oba podían incluso ser obligados a abdicar si el pueblo no los consideraba dignos.

Lamentablemente, mucha de la heterogeneidad de los Yoruba se perdió una vez que estos entraron en contacto con los primeros misioneros cristianos en el sur, y los musulmanes en el norte. Hoy en día, el territorio Yoruba abarca las naciones de Sierra Leona, Benín, Togo y Ghana, con su mayor cantidad de población en Nigeria, donde se estima que hay alrededor de treinta millones. Cuando se utiliza el término Yoruba, se puede hacer referencia a varias cosas: Yoruba es un sistema de escritura, es también una religión, una cultura, una lengua y, a la vez, una etnia. A la suma de todos estos elementos, los Yoruba lo conocen como el Itan

"Yoruba es un sistema de escritura, es también una religión, una cultura, una lengua y, a la vez, una etnia."

Es por esa misma diversidad que los Yoruba han logrado preservar varias de sus tradiciones y creencias, sin que estas sean ofuscadas por otros sistemas religiosos. Es posible ser Yoruba y, a la vez, pertenecer a la religión católica o musulmana, ya que, en el fondo, Yoruba corresponde a una cosmovisión que va más allá de las explicaciones causales que típicamente se relacionan con religiones monoteístas y maniqueas. Quienes practican creencias Yoruba, pueden rezarle a varios santos en público y creer en el poder de cristo cuando van a la iglesia, sin dejar de creer también en los orisha, y en la relación que

"ellos" guardan con la tierra que los rodea y con su "yo" interior. Para entender esto, es importante aclarar que mucho de lo que conocemos en occidente con respecto a los Yoruba fue investigado inicialmente por occidentales quienes, a sabiendas o no, estaban sesgados en el momento de interpretar la cosmovisión de aquellas personas quienes, durante varios siglos, llamaron "Akú" por no darse cuenta que esa palabra para los Yoruba viene de "E ku aaro", que significa "buenos días".

Cuando se estudia a los Yoruba a través de un lente occidental, es fácil conceptualizar a sus orisha como deidades en el sentido mitológico, es decir, pensar que los orisha son criaturas que los Yoruba creen que deambulan por el mundo, poseyendo poderes sobre la tierra de los mortales y, por lo tanto, con la capacidad hacer mal o bien a las personas. Si lo miramos desde esta perspectiva, maniquea en su esencia, cobra sentido aquel miedo que muchas personas sienten hacia aquellas costumbres extrañas de esos descendientes de africanos que se lanzan maldiciones y que conjuran lo que pobremente llamamos "magia negra". Y después de tantos siglos de malinterpretar los principios básicos de la cosmovisión Yoruba, es incluso lógico entender cómo es que tantas personas que hoy día se inscriban dentro de estas cosmovisiones piensen que, en efecto, los orisha son deidades a las que uno puede llamar para maldecir a quien nos hizo algún mal o para pedir que nos hagan algún favor. Esta visión es válida, por supuesto, pero parte de una base un tanto difusa con respecto a lo que representan los orisha y de una interpretación errada de lo que la cosmovisión Yoruba representa.

Para empezar, muchos de los mitos Yoruba se transmitieron por medio de la tradición oral, por medio de los Babalawos quienes hacían uso de varios recursos lingüísticos que conciernen a esta traición, tales como bailes, gesticulaciones y cantos. Todos ellos, elementos que los primeros en escribir sobre la religión Yoruba no tomaron en cuenta al tratar de convertir sus historias a la lengua escrita. La cosmovisión Yoruba es, en esencia, animista, por lo que los orisha no representan sino atributos que forman parte de la cotidianidad de los Yoruba.

"(...) esa palabra para los Yoruba viene de 'E ku aaro', que significa 'buenos días' (...)"

Por lo tanto, algunos orisha corresponden a elementos del mundo natural o lugares geográficos específicos, tales como Olookun, Diosa de los océanos; Shango, Dios del trueno u Oya, Diosa de los vientos y del río Níger. Otros Orisha más bien son los "Dioses guerreros", que cuentan con poderes sobre los acontecimientos en la tierra como Olorun, el padre de los cielos, responsable de la creación y el orden u Orunmila, el Dios de la sabiduría y de lo divino. Finalmente, están los Orisha que tienen que ver con atributos que comparten entre sí los seres humanos, como Ori, el Dios de la individualidad y la fe o Iwa, la Diosa del carácter.

Según los primeros escritos, se registran cuatrocientas y una divinidades en el panteón Yoruba. Doscientas de ellas destinadas a lo que hace "bien" a las personas y doscientas destinadas a hacerles "mal", aunque debe recordarse que, desde una visión animista, el bien y el mal no operan en oposición el uno al otro sino como elementos propios de la existencia que coexisten en armonía. En el centro, se encuentra Eshu/Eleguá, quien representa al accidente y el caos, y es conocido como "el bromista". Si bien no es el Orisha creador, sí es uno de los más referidos para los que se llaman a sí mismos Yoruba, y su figura es bastante ilustrativa con respecto a las vicisitudes del estudio actual sobre los Yoruba.

En la narrativa escrita, Eshu/Eleguá pertenece a los orisha quienes adquirieron la divinidad debido a alguna acción bondadosa digna de resaltarse. En la interpretación judeocristiana del mito, se cuenta que Eleguá era un príncipe quien, un día, mientras caminaba, se encontró con un objeto en el suelo que le llamó la atención: era un coco abandonado, en cuyos ojos el príncipe creyó ver una luz brillante. Al levantarlo, el coco le hizo saber que deseaba que Eleguá lo cuidara y le librara de las polillas y los gusanos. El príncipe lo hizo y lo llevó al palacio, donde el resto de los nobles se burlaron de él y le quitaron el coco para que lo olvidara. Sin embargo, para Eleguá, esto causó tal tristeza que cayó enfermo y, al poco tiempo, murió. El

Crey entonces llamó a venerar al coco para intentar congraciarse con el genio que vivía dentro de él, pero el coco ya no brillaba más. El rey entonces consultó con un adivino quien le sugirió colocarles ojos, boca y oídos en la forma de dos caracoles para los ojos, dos conchas para los oídos y una más para la boca, con lo que podría transmitirles sabiduría. Así fue como Eleguá se convirtió en uno de los primeros orishas guerreros, cuidando las casas de quien posea una piedra del santo –denominada Otan- y cerrando o abriendo las puertas hacia la felicidad o la infelicidad humana.

Esta historia, contada a través de un lente maniqueo, se interpretó en la santería como si Eleguá fuese, por lo tanto, poseedor del Ashe del universo, distribuyendo las bendiciones que llegan a la tierra y abriendo uno de los cientos de caminos conocidos por los Babalawo. Después se le agregaron otros elementos a su idiosincrasia que involucran el sacrificio de animales en su honor. Algunas versiones narran que la piedra de Eleguá no puede ser elaborada más que por hombres Babalawo, jamás por mujeres. En la cosmovisión Yoruba, Eleguá se utiliza como referencia intercambiable con Eshu; sin embargo, su interpretación santera separa a estas dos representaciones asignándole a Eleguá todos los caminos benévolos y, a Eshu, los caminos malévolos. Separación que, de nuevo, no encaja dentro de una cosmovisión animista del mundo.

"No existe una sola cultura Yoruba, ni un sólo vigilante, que procure la pureza de sus creencias"

Paradójicamente, pareciera ser que, para entender a la cosmovisión Yoruba, lo primero que debemos de hacer es cuestionarnos sobre cómo entendemos nuestra propia cosmovisión. Aunque no nos guste aceptarlo, es importante reconocer que ninguna cultura es estática y ninguna cultura tiene un origen claro y lineal del cual podamos hacer uso para comprenderla. No existe una sola cultura Yoruba, ni un sólo vigilante, que procure la pureza de sus creencias. Más bien, como con todas las culturas, es un sistema para dar sentido al mundo el cual actúa siempre en correspondencia con una realidad siempre cambiante.

Quizás el verdadero respeto y conocimiento de una cultura radique entonces, no en su estudio como un objeto estático representado por unos cuantos poseedores de su conocimiento, sino como un sujeto dinámico modificado constantemente a través de sus practicantes y que se encuentra tan sujeto al cambio como nuestra propia cultura, como nuestra propia realidad. Al final, puede que la clave para entender sea aceptar las cosas que no podemos plenamente entender, que no es posible plenamente entender, y que quizás no haga falta que lo hagamos, porque no nos pertenece, ni a aquel ilusorio “nosotros” ni a nadie.

Más tarde, cuando la familia de María terminó de cenar, ella se fue directo a la cama. Se sentó frente a su teléfono y se puso a revisar el Instagram de sus amigas. Ella ya había dejado de subir sus fotos. No le gustaba tener que desactivar los comentarios con cada publicación. Su tío tocó a su puerta: quería entregarle un libro de historia Afro que le había comprado en la mañana en el mercado Morelos. María, aún enojada, no le quiso abrir, pero más tarde salió a recoger el libro.

Al día siguiente, María fue a hablar con su profesora de historia para pedirle retomar el examen. “No te preocupes”, le dijo la maestra, “a tus compañeros les fue bien mal también; se me hace que voy a mandarles que me hagan una tarea extra o un ensayo para subirles puntos”. Esto a María la emocionó mucho. Se puso a pensar en todo lo que pudo leer anoche antes de que el sueño la venciera. Tenía ganas de escribir sobre la historia de su cultura y contarles a todos sus compañeros sobre de dónde venía su familia. Aunque esto no se lo platicaría a su tío, claro, no quería que se sintiera demasiado orgulloso.

Saliendo del salón, María iba pensando en cómo empezar su ensayo cuando escuchó a las niñas de siempre diciéndole “¡Ahí va la bruja!”, mientras pasaba frente al patio. María, entonces, las volteó a ver, plantó sus pies firmes en la tierra, sacó su libro de la mochila y, colocándolo como escudo frente a su pecho, les gritó “¡E ku aaro! ¡E ku aaro! ¡E ku aaro!”. Las niñas, creyendo que les había hecho brujería, salieron corriendo como si se hubieran encontrado un bicho en el cabello.

“E ku aaro”, como aprendió la noche anterior, significa “buenos días”, pero eso sus compañeras no lo sabían y María no tenía por qué ser la que se los dijera.

*¡E ku aaro! ¡E ku aaro!
¡E ku aaro!”*

Bibliografía

Passantino, F. [Fiona Passantino]. (2017, diciembre 20). The Yoruba Creation Myth. Recuperado de: [youtube.com](https://www.youtube.com)

[Crash Course]. (2017). Crash Course Mythology: African Traditions. Recuperado de: [youtube.com](https://www.youtube.com)

Valdés Jane, E. (2007). Reglas de Osha-Ifá para Santeros. Reglas para Santeros. Recuperado de: reglasparasanteros.com

Olupona, J. (1993). The Study of Yoruba Religious Tradition in Historical Perspective. *Numen*, 40(3), 240-273. doi:10.2307/3270151

Diletto, R. Elegua: oraciones, ofrendas, trabajos, historia, y más. Top Mitologías. Recuperado de: <https://topmitologias.com/c-mito-yoruba/elegua/>

Osbey, B. (2011). Why We Can't Talk to You about Voodoo. *The Southern Literary Journal*, 43(2), 1-11. Recuperado de <http://www.jstor.org.ezproxy.colsan.edu.mx/stable/23208853>

Agwuele, A. (2012). Indexicality of wón: Yoruba language and culture. *Journal of African Cultural Studies*, 24(2), 195-207. Recuperado de <http://www.jstor.org.ezproxy.colsan.edu.mx/stable/42005285>

Johnson, D. (2008). La vestimenta para la Santería. *Religión Cubana* Recuperado de: <https://religioncubana.blogspot.com/2008/10/la-vestimenta-para-la-santera.html>

EL TRIUNFO

JOEL ALBA

Al ver el sobre, puntual como él le había jurado, sintió un golpe en el centro del estómago y una caricia en la entrepierna. No podía ser posible, pero lo era, y en sus dedos palpaba bajo el papel un bulto que prometía ser un pedazo muerto de algo que seguía vivo.

Así era Carlos, pero aquello era demasiado. Tiempo atrás había secuestrado al gato de Helga y, a modo de rescate, le exigió un beso en la mejilla. Aquello del secuestro del gato se volvió famoso entre las chicas de la secundaria y unos cuantos días bastaron para que, lo que primero fue un acto desdeñable, paulatinamente pasara a lo ridículo, de lo ridículo a lo gracioso y de lo gracioso a lo deseable.

La siguiente fue Pamela, quien fue amenazada de sufrir un robo considerable si no obsequiaba el perfume de su cuello, sólo el perfume. Pamela cedió, divertida por hacerse parte de la anécdota. Luego Alicia, quien, o permitía un roce en sus clavículas o alguno de sus amigos recibiría una mala noticia. Esta última amenaza no causó demasiada impresión en la joven, quien no se tomó siquiera la molestia de dar respuesta y, dos días después, Pablo, su mejor amigo, se encontraría con fotografías de su padre enredado en algo más que indecoroso con la mujer a la que, se suponía, debía cobrarle la renta.

La fama de Carlos creció entre las chicas, tanto porque el tipo cumplía siempre con su palabra como porque aquello era en suma de lo más absurdo, y el absurdo, viéndosele desde cierto ángulo, siempre tiene su encanto.

Y quizá también porque Carlos no era en absoluto mal parecido y, sin necesidad de aquellas amenazas, muchas estaban dispuestas a que les rozara más que las clavículas. Además, el tipo estaba tatuado, y entre aquellas niñas de faldas largas y dogma escolar monástico, la imagen de un sujeto que se sentaba a fumar en la acera de enfrente a la hora de la salida era considerablemente poderosa. O al menos no era tan aburrida como todo lo demás que pasaba todo el tiempo. Sumado eso al chisme de que consumía cocaína, su figura era tan asquerosa como atractiva.

La única que parecía tener un poco más de sentido común, y detectaba el riesgo lógico de todo aquello, era Karla. Ella detestaba a Carlos. Le daba la vuelta. Lo miraba con recelo. Deseaba que lo detuviera la policía o que al menos lo atropellara alguien que, igual que ella, pensara que a Carlos la vida le quedaba muy holgada. Pero las cosas no estaban de su lado, nunca lo habían estado. Y un día Carlos se acercó a ella y le dio un sobre.

Lo primero que pensó hacer fue tirarlo frente a él, pero recordaba que Carlos cumplía sus amenazas y aquello era prueba suficiente para levantar una denuncia, que sus padres sin duda respaldarían, porque muy enterados estaban de este tipo, y lo que más querían era poner a su hija a salvo. Por eso Karla guardó el sobre en la mochila y partió en silencio.

Antes incluso de entrar a su casa, porque el morbo es más poderoso que la prudencia, Karla abrió el sobre y leyó la carta. "Quiero estar adentro de ti esta noche. Nueve en punto. Si no sucede, me cortaré en pedazos y te los haré llegar día con día, mañana tras mañana a las ocho en punto".

Aquello no sólo era demasiado; era el límite de los límites. Pero, en parte, era lo que Karla quería. Quería que Carlos se hiciera pedazos y dejara de ser el tema de sus compañeras. Quería salir y no ver a nadie fumando en la acera de enfrente. Quería que aquel hijo de puta desapareciera porque nadie en el puto mundo parecía entender que aquello no debía estar pasando y, más bien, aplaudían aquello como un cáncer de ensueño.

Y Karla no le dijo nada a sus padres, porque mejor mutilado que tras los barrotes. Esa noche, diez para las nueve, se plantó en su ventana y esperó, impaciente, la llegada de Carlos. Puntual, comprometido con sus amenazas, Carlos se detuvo frente a la puerta de Karla y se quedó ahí. No tocó la puerta, no emitió sonido. No hizo nada más que esperar. Karla lo miró todo desde su ventana, a oscuras, detrás de sus persianas y al frente de sus miedos. Pasados apenas un par de minutos, Carlos se retiró con el mismo silencio que llegó.

Once horas y media después, Karla estaba en su cuarto abriendo otro sobre en que sólo figuraba un dedo pulgar ligeramente azulado. No hubo susto alguno. Lo esperaba. Lo había estado deseando, y ahora miraba los poros y las líneas de la piel. Los pliegues profundos de la falange. La uña perfectamente cortada, limpia; la cutícula en su línea, sin saltos desordenados. La piel, suave al tacto. Era tan lindo aquello que, sin entender por qué y con una culpa enorme, guardó aquella belleza en su alhajero bajo llave y partió al colegio con las piernas un tanto temblorosas y sudándole las palmas.

"Lo esperaba. Lo había estado deseando"

Desde su pupitre miraba de soslayo las manos de sus compañeras. Ni aquellas manos, cuidadas, de clase alta, de manicura constante, de lima y jabón de café, tenían una belleza mínimamente comparable con el pulgar que reposaba en su alhajero. No le causaban ganas de pasarse

auellas uñas por la lengua, de calar la carne con los dientes, de besar la yema, de pasar cada uno de sus dedos por aquellos dedos. A la salida, Karla no encontró a Carlos en la acera de enfrente, y conoció un nivel de ansiedad que no habría imaginado. Sentía que le sobraba un pulgar y le faltaba el aire.

De hora en hora dieron las nueve y Carlos llegó a la cita. Se detuvo frente a la casa, esperó un par de minutos y se marchó. Karla lo miró desde la ventana y no logró encontrar la mano de Carlos porque, fiel a su costumbre, las mantuvo dentro de la bolsa de la sudadera. Al marcharse lo vio encender un cigarro, pero la distancia le impidió la imagen clara de la mano. No creía que aquel fuera su dedo, y no creía que fuera posible que no lo fuera.

A la mañana siguiente, otro sobre; otro dedo; otros minutos de contemplarlo, adorarlo, hallarle forma de ídolo, de dios pequeño, de héroe y mártir, de carne tierna y mortal, de pedacito de muerte y de gusto culposo y pulposo. Al alhajero. Y ahí ver los dos dedos juntos. No querer salir de su cuarto por no poder elegir su favorito. Porque aquella contemplación de lo precioso era suficiente para que lo demás no importara. Porque estaba inventando el amor y porque aquellos dedos podían tocarla sin sentirla y así no hay mácula. Aquellos dedos, dentro o fuera, no eran ya de nadie más que de ella. Y aquello era pecado menor. Quién sabe incluso si figuraba aquello en la lista de lo que no debería hacerse.

Mañana tras mañana le llegaron más dedos, y de los dedos siguieron partes aisladas de cuerpo que no sabía en dónde encajaban y hacían aún más pleno el goce. El aroma de aquello la energizaba. Quería más de esas joyas percederas. Quería armarse una casa con aquella piel y un vestido con aquella carne. Quería tener demasiado más de aquello porque cada fragmento presumía de una perfección detallada; el goce de la perla que cae del collar arrancado o el casquillo de la bala que ha cambiado la historia.

Karla esperaba que Carlos llegara porque su llegada significaba un nuevo obsequio. Cada obsequio prometía nuevos placeres. Placeres insospechados, como hallar sensibilidad en sus rodillas o cosquillas en sus codos gracias a pedazos variados de carne, casi toda indefinible. El placer de sabores que cambiaban cada día, porque la caducidad no perdona a los coleccionistas; los complace.

Imágenes y colores que refulgían y tomaban los matices de lo irremediable; canales entre la piel que contaban la historia de la creación entera sin necesidad de ángeles y furias primitivas. La carne por la carne.

Carlos ya no se sentaba en la banqueta de enfrente. Karla era ahora quien, con las piernas desnudas bajo la falda, tomaba asiento ahí donde antes aquel hijo de puta le quitaba la calma, fumando y con los audífonos puestos, viéndola fijo a ella y a todas.

Hasta entonces, toda aquella carne era del mismo tono, y aun sus variaciones, propias del tiempo y de su falta de conserva, se parecían. Con todos aquellos mundos de carne podrida Karla había experimentado cuanto se le había venido a la cabeza. Y vaya que su cabeza, en aquellos últimos días, había encontrado que su imaginación era enorme. Pero deseaba algo distinto. Deseaba carne más frágil. Carne de labio, de pezón, de glande. Al final, Carlos era un cobarde, pensaba Karla al ver su colección. No había enviado nada realmente valioso. Y ella no podía amar a un cobarde.

Los sobres seguían llegando, Karla seguía sin responder y sin permitir que la carne aún viva de Carlos se acercara un centímetro. Su carne muerta tenía todos los permisos. Pero sólo su carne muerta. Sólo muerto Carlos era digno de su disfrute.

Cuando llegaron los labios, completos, con un corte digno de un artista, Karla perdió el fin de semana entero en deformarlos a mordidas, a besos y a promesas de saliva y sangre. Aquellos labios cercenados conocerían más sobre una mujer que el más bizarro de los amantes. Aquellos labios fueron seguidos de más y más carne suave. Tras reconocer cada centímetro con cuantos recursos le permitía su humanidad, Karla armaba un cuerpo en el piso y luego se resbalaba sobre él. Se deslizaba entre la vida y la muerte y gozaba la abrumadora abundancia de esa zona gris en la que nunca nadie le hubiera puesto trabas. Esa zona gris que, a pesar de amatorio, la mantenía virginal.

Y un día, como todo lo bueno y malo, aquello terminó. No llegó un sobre más a su buzón. Quizá no quedaba más carne, y lo único que restaba para Karla era divertirse con lo poco de Carlos que tenía, aunque la podredumbre y los aromas ya le impedía retornar a sus primeras glorias. Rota

hasta la médula, agotando hasta el límite los jugos de aquella ciencia que tanto había perfeccionado, Karla decidió deshacerse de todo. No podía seguir con aquel tormento de ver su sueño terminado y, peor aún, saber que de ninguna manera aquello habría de repetirse. Carlos tenía un límite de cuerpo, y nadie más en el mundo le regalaría sus pedazos. Su sueño terminaba y, aunque lo había vencido, esperaba que no se evaporara tan rápido el sudor de aquella victoria.

Poco tiempo después, en donde Karla a duras penas lograba sobrevivir intentando sobrellevar la normalidad de la vida común, entre vivos y gente con carne en su sitio, sin justicia por repartir, sin encargo de ángel exterminador, llegó la noticia de que Carlos había fallecido. Entonces todas rieron, bailaron y se deleitaron con la noticia. Aquel hijo de puta por fin había sido extirpado del mundo y era un gran día para la humanidad. La razón llegó a todas como una luz encantadora; Carlos era un enfermo de mierda y a los enfermos de mierda nadie les llora. En medio de aquel festejo, como pudo, Karla se enteró de dónde sería velado, y apenas tuvo oportunidad, partió hacia allá sin saber a qué.

Al llegar se encontró con una caja expuesta y frente a ella únicamente a una anciana, dura y bíblica como una estatua de sal. Los tacones del zapato escolar de Karla hicieron que la vieja girara la cabeza, y a su vista se levantó del asiento, con movimientos lentos como de árbol que abandona su tierra en un día de diluvio. Luego abandonó la sala.

Aquello exudaba abandono. Desdicha. No había cosa que Karla pudiera imaginar que apenas emulara aquella atmósfera. La luz, marchita y amarilla, caía sobre la caja y a lo demás lo sometía a las penumbras. Con cada paso, el cabello de Karla se aclaraba y el pecho se le llenaba de sangre.

Carlos reposaba en el ataúd, con la cara rebanada por aquí y por allá, con las manos sin dedos, apenas como idea de mano. El cuello tajado por doquier. El resto del cuerpo lo tapaba un traje gris y una camisa amarillenta. Karla miró en derredor. Tanto era el silencio como la ausencia, y en esa soledad apocalíptica comenzó a desabotonar la camisa.

El deleite de aquella destrucción la llenaba toda con un soplo de erinia. Ni todos los placeres juntos de aquella carne que “vivió” en su alhajero se comparaba a aquella sensación todopoderosa. Sabía que lo había descuartizado sin necesidad de dar un solo paso. Sólo ella —pensaba, mientras veía el pecho sin pezones, el abdomen como dunas— había causado aquello. Lo había destruido a pedazos, se jactaba, y veía los brazos con los tatuajes incompletos. Había acabado con un mal sobre la tierra, se decía, y al tiempo se desabotonaba el pantalón y buscaba nerviosa en los alrededores para asegurarse de estar sola. La ira justiciera, recordaba, no debía ser vista.

Carlos ya no era, y había ido dejándose por meses hasta llegar a eso; a esas piernas flacas y mutiladas, a esos pies sin dedos y sin partes del talón. A ese vientre flojo, fragmentado, a ese rostro sin labios, a esa cintura imperfecta y repulsiva. A ese tapete de miseria. A esa figura encantadora que era la justicia hecha muerte y carne; al final de la locura colectiva. Al triunfo de la luz sobre la oscuridad. Al triunfo de —Karla se levantó la falda, se quitó las bragas— la vida sobre la muerte.

Expresiones artísticas: Poesías

GALUT (FRAGMENTO)

GLADYS ARELI LÓPEZ GONZÁLEZ

Cuando era pequeño pensaba que vivía.

Mi amigo más amado,
intentó vivir con un pensamiento:
estamos enfermos.

Yo, acaso, existo de alguna manera;
vivo, quizá, con los actos pensados
porque todo acto mío debe pensarse

父の血に反抗しなければならぬ
"Tuve que oponerme a la sangre de mi padre" [chichi no chi
ni hankoushinakerebanaranai]
母の血に反抗しなければならぬ
Tuve que oponerme a la sangre de mi madre [haha no chi ni
hankoushinakerebanaranai]

no soy yo
es cada uno esforzándose en el cuerpo
cada uno con su dolor y su órgano

así, entonces, comienzo con la muerte definitiva
¿es verdad que vivo?

¿en verdad muero?
Mi amigo más amado, ¿Cómo se llega a tu morada?

Sin embargo, estoy vivo
fue necesario estarlo
¿lo estoy de alguna manera?

Estuve y nací
mas no como el hijo
no hay a quién llamar
no hay alguien tal al padre o a la madre
nadie, en definitiva, es responsable de mí
es cada uno con su dolor
cada uno de alguna manera

Fue necesario haber nacido, lo hube
fue necesario estar vivo
¿lo estoy?

mi madre no es mi madre
mi padre no es mi padre
yo no soy el hijo

fue que nací con el pensamiento atrofiado
fue que de alguna manera quisieron al hijo
fue que me pensaron humano en el parto

-Necesito estar vivo, pensé

Sin embargo, he vivido
desde el pensamiento con cada uno
conmigo mismo
desde el pensamiento de cada uno
doliéndose conmigo

Sin embargo, estoy vivo
estoy de alguna manera
con el pensamiento de mí mismo
estoy agotándome en el cuerpo
en cada uno que no es mi hermano

Sin embargo, morimos
estoy con el pensamiento,
estoy de alguna manera
vivo

¿hablará del padre de la madre?
¿hablará del hermano de la hermana?
¿hablará del amigo?

アレモ人の子。生きイイル。
"Ése también es hijo de alguien. Está vivo." [aremo
hitonoko. Ikiteiru.]

¿quién ha sido aquí viviendo?
Cae el sol
él vive
Cae
estoy vivo

アレモ人の子。生きイイル。

¿puedo vivir de alguna manera?
Cae el día
el niño vive
Cae
estoy vivo

アレモ人の子。生きイイル。

Tan solo estuve (¿?)
¿vivo?
lo estoy

¿Qué golpe nuevo me llega desde la memoria?

アレモ人の子。生きイイル。

Hemos sido alguien que se duele desde el pensamiento

Baja el sol con el abrigo apagado
baja así con cada uno en el lugar
o en el pensamiento
extenúa

Ése, el enfermo de espíritu,
también es hijo de alguien. Vive.
Muero con el golpe de mis hermanos,
con la sonrisa torcida
del niño que era en el parto

He nacido tan solo
así conmigo
o me equivoco
o era errado en el parto

He nacido solamente
así con cada uno
yo
no el hijo

Pero ni yo
ni el niño
o ninguno
hablamos sobre mí
como si hubiese sido en verdad
alguien que acertó al golpe
o a la vida
o a la sombra auténtica del cuerpo

No
era cada hijo cada hermano
intentándose de alguna manera
éramos con el pensamiento de sí mismos
No
y sin falta
era cada uno errado en el parto
No
y en verdad
fuimos en el lugar o en el pensamiento
No
y sin falta
fuimos de alguna manera viviendo
No
y quizá
el esfuerzo humano
no alcanza

No
y en verdad
el esfuerzo humano
resulta insuficiente

No
y en verdad
el esfuerzo humano
no alcanza

No
y sin falta
era cada uno con el golpe

Fue que nos equivocamos al nacer

けれども、僕は生きて行かなければならないのだ。

"Sin embargo, debo seguir viviendo" [keredomo, bokuwa
ikiteikanakerebanaranainoda]

ASÍ DE BELLA SERÁ

MARIA ELISA ROBENOLT LENKE

Oliscar tus verdes y tus rocíos,
entre auroras que iluminan penumbras,
cual alegría borra dolor,
siguen ocasos dando volumen a voces,
como crepúsculos van despertando días,
buscando entre medio voy,
poder cuidarte, limpiarte y protegerte.

Tu marcha nos guía; en senderismo, excursionismo o
expedición,
hacia un mundo de flora y fauna,
que guardan recursos, amor y vida,
cual mina de oro en su interior.

Tu escalada nos impulsa, como meta distante,
ya sea clásica, deportiva o en hielo,
nos empuja a seguir adelante,
cuál escalera al cielo,
descubriendo un nuevo motivo
de vida purificante.

Tu resistencia en duatlones o maratones,
llena de tenacidad,
para cumplir nuestros sueños,
como deseemos en tus áreas,
con barranquismo, esquí o bicicleta,
vital, alegre, nativa y natural,
así es tu cumbre de fresca,
así de bella será.

ESPERANZA MUNDIAL

MARÍA ELISA ROBENOLT LENKE

Tantas vidas con ausencia,
sacrificadas, a tu nombre,
levantando una cruel guerra,
dando muerte a tantos hombres.

Con conflictos en teoría,
que no sabemos erradicar,
condenando a diferentes,
discriminando más y más.

Sangre, hostilidad y muertes,
ausencia total de respeto,
como inhumanos seres,
sin llegar a algún acuerdo.

Te buscamos en líderes,
con la esperanza entre las manos,
para que algún día los pueblos,
se abracen como hermanos.

SEMILLAS DE COLORES

MARIA ELISA ROBENOLT LENKE

Víctimas de un pasado plagado de migraciones,
a veces esclavos, explotados, abusados,
cargando el estigma que nos dejaron,
luchando, día a día, una vida,
en contra a estos tiempos.

Legado de riquezas ligado a expresiones musicales,
culinarias, baile, arquitectura tradicional,
conocimiento tecnológico, y otros espirituales,
éticos y lingüísticos, que no podemos olvidar.

Luchando cada día por mantener vivas las raíces,
semillas de cultura, sonidos y sabores,
que enriquecen el planeta,
sembrando como flores,
silencios de esperanza,
pintados en colores.

CUADROS

CITLATLI RAMÍREZ

Si una ciudad en pedazos:
grietas, estrías blancas,
luz con rostro, sin sombra.

Llano oscuro, manto que bajo el peso de las raíces,
cubre mi indolencia de ceguera translúcida.

Si un caminante, si la memoria vuelta una mirada
que ausente habla y escribe dos, tres líneas.

Un paso pretérito cubierto de ceniza
en donde se estampa el puño
y se señala el cielo esclavo.

Si una mano, unos ojos,
el murmullo que carcome las horas,
espejo de velas fúnebres.

Nada afuera: silencio húmedo, propio, errante.

Lejos, en la multitud de días,
unos pies se mueven, nadan,
se sumergen, chillan entre llagas y cemento.

La ciudad se consume, se devora
deja el llanto y desaparece.

Expresiones artísticas: Creaciones gráficas

1/2

La lucha no acaba; apenas comienza.

Fernando Rodríguez Mendoza; octubre 5, 2018

2/2

La lucha no acaba; apenas comienza.

Fernando Rodríguez Mendoza; octubre 5, 2018

La pecera de la depredación total.

Alberto Isaac Gutiérrez Martínez; febrero 29, 2020

Libertad.

Ximena Cervantes Díaz; marzo 1, 2020

México unido.

Ximena Cervantes Díaz; marzo 1, 2020

Cenicienta no llegó a las 12 de la noche.

Ximena Cervantes Díaz; marzo 1, 2020

En espera de respuesta.

María Fernanda Padilla Gómez; junio 14, 2020

Ancien Régime.

Arturo Guel; julio 26, 2020

El reflejo del alma.
Arturo Guel; julio 26, 2020

Texto de ISSN

Contacto revista.epektasi@gmail.com

Diseño de portada, contraportada y editorial: Equipo de diseño Epéktasi
Imágenes y fotografías de apoyo a textos: libres de derechos

E

P

A

T

I

É

S